

Die Entstehung positiver Emotionen

Dr. Thilo Tscharmi

Die vorliegende Abhandlung stellt ein neuartiges Emotionsmodell zur Beschreibung positiver Emotionen vor. Das Modell basiert auf einer einzigen, vom Individuum auch körperlich erfahrbaren, angenehmen Elementaremotion (GE). Ihre Auslösung erfolgt im Individuum einerseits durch physische und andererseits durch acht logische Detektoren beim Eintritt von klar definierten und dem Individuum (potentiell oder tatsächlich) dienlichen Umständen. Die acht logischen Detektoren kontrollieren übergeordnete Überlebensaspekte des Individuums wie die eigene Zielerreichung, den Schutz eigener Ressourcen, die Achtung durch andere Individuen, eigene Vorteile, die Stabilität der eigenen Gesundheit, günstige fremde und eigene Verhaltensweisen sowie die Wahrnehmung attraktiver Objekte. Ein ähnliches Modell beschreibt negative Emotionen. Die Signale dieser jeweils acht logischen Detektoren bilden die Grundbausteine, aus welchen sich Emotionen zusammensetzen. Die Modelle erweisen sich auch aus evolutionärer Perspektive als schlüssig. Beide Emotionsmodelle erklären zahlreiche psychologischer Phänomene und verbessern das Verständnis, die Analyse und die Erklärung von Emotionen maßgeblich.

1. Einführung

Das Wesen des menschlichen Emotionssystems bildet den Gegenstand unterschiedlicher Emotionstheorien [Meyer, 2001; Meyer 2003; Reizenzein, 2003]. Sie beschäftigen sich mit grundsätzlichen Fragen nach dem Wann, dem Warum und dem Wie der Emotionsauslösung. Im Mittelpunkt stehen oft historisch gewachsene Emotionsbegriffe wie Angst, Ärger, Ekel, Freude, Traurigkeit oder das Glücksgefühl.

Weitgehende Einigkeit besteht darüber, dass grundsätzlich zwei verschiedene Qualitäten bestehen, in welche sich Emotionen aufteilen: Emotionen sind entweder angenehm oder unangenehm [Fredrickson, 2008]. Dementsprechend spricht man auch von positiven oder negativen Emotionen. Bereits der griechische Philosoph Aristoteles unterschied diese beiden Dimensionen und erkannte, dass Emotionen Kognitionen, also Abläufe des Wahrnehmens

und Erkennens, zugrunde liegen [Aristoteles, 350]. Auch Spinoza teilte die verschiedenen Emotionsbegriffe in diese beiden Dimensionen ein und definierte die Emotionen dementsprechend [Spinoza, 1677]. Die Philosophen Locke und Leibniz teilten diese Anschauung [Locke, 1690; Leibniz, 1704].

Die Emotionsforschung konzentrierte sich lange auf die Beschreibung negativer Emotionen. Erst in jüngerer Zeit erwachte das Interesse an der Erforschung positiver Emotionen [Ekman, 2003; Bucher, 2018]. Positive Emotionen lassen sich schwerer untersuchen als negative Emotionen. Dies liegt unter anderem daran, dass sie weniger markant und oft kürzer in Erscheinung treten als negative Emotionen. Bislang fehlt ein überzeugendes Modell, welches ihre Entstehung und Vielfalt in einheitlicher und integrativer Weise erklärt.

Die nachfolgenden Darstellungen zur Beschreibung und Klassifizierung von positiven Emotionen gehen nicht von den ubiquitären Emotionsbegriffen aus. Vielmehr basiert das vorgestellte Modell auf der elementaren Emotion GE, dem gemeinsamen Nenner und der subjektiv erfahrbaren Erscheinungsform aller positiven Emotionen. Acht diskrete und präzise definierbare Mechanismen lösen, als logische Detektoren wirkend, diese GE auf kognitive Weise aus. Aus den daraus resultierenden acht kognitiven GE-Impulsen setzen sich die positiven Emotionen zusammen. In Kombination mit ähnlichen Bausteinen zur Beschreibung negativer Emotionen lassen sich so sämtliche Emotionen präzise beschreiben und in ihrer Entstehung und ihrem Aufbau genau verstehen.

2. Die gute Emotion GE

Wie umfassend beschrieben [Tscharmi, 2017; Tscharmi, 2019a-c; Tscharmi, 2020a-b], weisen alle negativen Emotionen (wie Ärger, Eifersucht, Heimweh) in subjektiv körperlich erlebbarer Hinsicht einen gemeinsamen Nenner auf. Dieser gemeinsame Nenner besteht in einer unangenehmen inneren Unruhe, der Unruhe-Emotion UE. Sie tritt typischerweise in einem handbreit großen Bereich um den Bauchnabel oder etwas darüber auf. Alle negativen Emotionen äußern sich in Form von dieser UE.

Gleichermaßen verfügen auch positive Emotionen (wie die Freude, das Glück, das Hochgefühl) über einen subjektiv körperlich erlebbaren gemeinsamen Nenner. Dieser besteht in einem angenehmen Gefühl, einem Wohlgefühl, und wird im Kopfbereich, peripher unterhalb des Hirnschädels, verspürt. Im Folgenden wird dieses Wohlgefühl als gute Emotion respektive GE bezeichnet. Sämtliche positive Emotionen äußern sich durch diese GE. Ihre Intensität (oder Stärke) fällt allerdings deutlich geringer aus im Vergleich zu derjenigen der UE. Dieser Umstand erschwert ihre Beobachtung. Zudem fühlen sich Menschen bereits in ihrem gewöhnlichen, täglichen Leben zumeist gut [Bless, 1990; Diener, 1996], erfahren also meist ein angenehmes, aktuelles, gefühlsmäßiges gesamttheitliches Grundniveau (Stimmung), was die Trennschärfe einer aufkommenden GE verringert und diejenige einer auftretenden UE vergrößert. Und schließlich fällt die Dauer einer auftretenden GE im Schnitt deutlich kürzer aus als diejenige einer aufkommenden UE.

Die GE ist ein angenehmes Gefühl. Ihr angenehmer und wohltuender Charakter belohnt das Individuum für eine bestimmte Gegebenheit (beispielsweise für eine Zielerreichung, für eine Wertschätzung durch ein anderes Individuum, für das Erkennen eines präferierten Objekts). Gleichzeitig wirkt sie auf das Individuum motivierend, künftig erneut eine vergleichbare

Situation zu schaffen, um dadurch das angenehme Gefühl wieder zu erleben. Am deutlichsten zeigt sich dieses Bedürfnis im menschlichen Suchtverhalten: Betroffene greifen immer wieder zum Suchtstoff oder zeigen ein durch Wiederholung geprägtes Suchtverhalten, um die damit verbundene GE erneut zu erfahren – selbst dann, wenn sie hiermit andere Lebensbereiche vernachlässigen oder schädigen. Die enorme Macht dieser GE lässt sich auch im Experiment zeigen. Die Amerikaner Olds und Milner statteten Ratten mit einer Taste aus, durch deren Betätigung sie in ihrem Gehirn Glücksgefühle erzeugen konnten. Die Ratten begannen, pausenlos diese Taste zu drücken. Sie vernachlässigten alle anderen Aktivitäten, selbst die Nahrungsaufnahme, und ließen sich nicht einmal durch schmerzhaftes Stromschläge von der Betätigung der Taste abbringen. Sie drückten die Taste bis zum Zusammenbruch durch Erschöpfung [Olds, 1956; Eibl-Eibesfeldt, 1967].

Wie die UE stellt auch die GE ein universelles Gefühl dar, das heißt sie lässt sich durch ganz unterschiedliche Gegebenheiten (oder Sachverhalte) auslösen. Diese Auslöser teilen sich in zwei Gruppen auf: in die einfachen GE-Auslöser und in die kognitiven GE-Auslöser. Einfache GE-Auslöser aktivieren die GE aufgrund von einem bestimmten körperlichen Zustand (beispielsweise aufgrund von Nahrungsaufnahme, Stuhlgang oder dem Orgasmus). Sie basieren direkt auf Messsignalen von auf diese Körperzustände spezialisierten physischen Rezeptoren (respektive körperlichen Detektoren). Dagegen aktivieren kognitive GE-Auslöser die GE aufgrund von logischer Detektion. Diese signalisiert eine höher verarbeitete Begebenheit (z.B. die Wahrnehmung eines Schutzes für bedeutsame eigene Ressourcen). Kognitive GE-Auslöser basieren auf aus bereits anderweitig verfügbaren Signalen (wie visuellen, akustischen oder abgespeicherten Informationen) indirekt hergeleiteten Informationen. Doch so verschieden die GE-Auslöser auch sein mögen: aktiviert wird stets ein und dasselbe körperlich gleich verspürte Wohlgefühl GE.

Die GE und die UE bilden die Grundbausteine aller Emotionen. Aus diesem Grund werden sie nachfolgend auch als Elementaremotionen bezeichnet. Mit ihrer Hilfe lassen sich Emotionen klar gegenüber anderen Gefühlen (wie einem Zwicken, einem Wärmegefühl oder Kopfweh) abgrenzen [Tscharmi, 2019c].

Die GE unterscheidet sich grundlegend von der sogenannten Stimmung. Die Stimmung bezeichnet die aktuelle, meist längere Zeit anhaltende (Stunden oder Tage), subjektiv gefühlsmäßig erfahrene gesamtheitliche Befindlichkeit eines Individuums, die sich durch die Dimension Wohlfühlen–Unwohlsein beschreiben lässt [Schwarz, 1987a]. Die Stimmung ist stets vorhanden, also auch ohne gerade in Erscheinung tretende einfache oder kognitive Impulse (respektive ohne gerade auftretende Emotionen). Wie erwähnt fühlen sich die meisten Menschen normalerweise gut, erleben also für gewöhnlich eine positive Stimmung [Bless, 1990; Diener 1996]. Aufkommende UE-Impulse vermögen das Stimmungsniveau abzusenken, sich entwickelnde GE-Impulse können es anheben. Auch andere externe oder interne Faktoren beeinflussen die Stimmung. So fällt die Stimmung vieler Individuen an sonnigen Tagen besser aus als diejenige an regnerischen Tagen [Schwarz, 1987a]. Ebenso verbessert bereits die „zufällige“ Auffindung einer geringwertigen Münze auf dem Kopiergerät die Stimmung vieler Menschen. Gewinnt die eigene Lieblingsmannschaft ein wichtiges Fußballspiel, so steigt die Stimmung ebenfalls [Schwarz, 1987b]. Schmerzen oder andauernde Missempfindungen (wie beim PMS¹, bei Hunger) senken hingegen die Stimmung. Die Stimmung wirkt im Hintergrund des Bewusstseins, wogegen sich einfache und kognitive Impulse (respektive Emotionen) in den Vordergrund drängen [Fredrickson, 2008]. Weil die Stimmung nicht zwingend eine Elementaremotion aktiviert, zählt sie nicht zu

¹ Das prämenstruale Syndrom (PMS) tritt bei Frauen vor dem Einsetzen ihrer Menstruation auf.

den Emotionen sondern zu den Gefühlen (der Klasse GSO, siehe unten).

3. Gefühle, Emotionen und Gedanken

Im Bewusstsein eines Individuums erscheinen unterschiedlichste Arten von Informationen. Diese lassen sich drei großen Kategorien zuordnen: den Sinneseindrücken, den Gefühlen oder den Gedanken (für eine ausführliche Darstellung siehe [Tscharmi, 2020]).

Die erste Kategorie umfasst die Sinneseindrücke. Unter Sinneseindrücken werden all diejenigen Informationen verstanden, welche von entsprechend spezialisierten physischen Rezeptoren oder Sinnesorganen des Körpers ausgehen. Zu ihnen zählen das Sehen, das Hören oder das Riechen.

Zur zweiten Kategorie zählen alle Gefühle. Diese Kategorie weist eine Schnittmenge mit derjenigen der Sinneseindrücke auf. Gefühle bezeichnen, wie es ihr Name bereits ausdrückt, körperlich erfahrbare Informationen. Naturgemäß sind akut auftretende Gefühle mit konkreten Körperstellen verbunden. Die Kategorie der Gefühle teilt sich auf in die Klassen der gefühlsbasierten Sinneswahrnehmungen ohne Elementaremotionen (GSO), der Emotionen und der scheinbaren Symptome.

Die Klasse der gefühlsbasierten Sinneswahrnehmungen ohne Elementaremotionen (GSO) umfasst all diejenigen Sinneswahrnehmungen, welche von körpereigenen physischen Rezeptoren stammen und welche sich in Form von Gefühlen äußern, doch bei welchen nicht zwingend auch eine Elementaremotion auftritt. Zu den GSO zählen fast alle der vielen unterschiedlichen Körperempfindungen, darunter die wohlige Schwere in den Beinen nach einer längeren Wanderung, die angenehme Berührung einer juckenden Körperstelle, der Schmerz, das Brennen, das Zwicken, das Kältegefühl, das Wärmegefühl, der Durst, das Druckgefühl oder die (sanfte) Hautberührung.

Alle Gefühle, bei welchen dagegen zwingend eine Elementaremotion (die UE oder die GE) in Erscheinung tritt, werden nachfolgend als Emotionen bezeichnet und fallen in die Klasse der Emotionen. Emotionen bilden somit eine Teilmenge der Gefühle und besitzen außerdem eine Schnittmenge mit den Sinneseindrücken (welche beispielsweise den Hunger, den Stuhl drang und den Stuhlgang enthält).

Die scheinbaren Symptome bezeichnen schließlich auftretende Gefühle ohne eine physische oder logische (das heißt auf logischen Detektoren beruhende) Ursache (z.B. Phantomschmerzen).

Die dritte Kategorie der im Bewusstsein erscheinenden Informationen bilden die Gedanken. Gedanken umfassen all diejenigen im Bewusstsein erscheinenden Informationen, welche weder zu den Sinneseindrücken noch zu den Gefühlen zählen. Gedanken treten beim Menschen in sprachlicher oder bildlicher Form auf. Die Kategorie der Gedanken teilt sich auf in die Klasse der automatischen Gedanken und in die Klasse der willentlichen Gedanken. Viele Gedanken erscheinen automatisch, das heißt ohne ein aktives Zutun, im Bewusstsein des wahrnehmenden Individuums (die sogenannten automatischen Gedanken) [Beck, 1976]. Bereits Leibniz beschrieb solche unfreiwillige und ungerufene Gedanken und bezeichnete sie als „fliegende Gedanken“ [Leibniz, 1704]. Formuliert dagegen ein Individuum bewusst und willentlich einen Sachverhalt (z.B. den Satz „Jetzt denke ich willentlich.“) nur in seinem Geist, also ohne ihn auszusprechen, so entsteht ein willentlicher Gedanke.

4. Die GE-Auslöser

4.1 Einfache GE-Auslöser

Einfache GE-Auslöser aktivieren die Elementaremotion GE direkt durch Signale oder Messdaten, welche auf die Überwachung des jeweiligen Körperzustands spezialisierte *physische* Rezeptoren (respektive Sensoren) liefern. Zu den einfachen GE-Auslösern zählen die Nahrungsaufnahme, der Stuhlgang, der Harnabgang (Miktion), der Sex und der Orgasmus. All diese Körperzustände lösen automatisch die angenehme GE aus. Diese Aktivierung erfolgt unmittelbar aufgrund der besagten Signale von spezialisierten Rezeptoren, welche den entsprechenden Körperzustand kontrollieren. So wird die beim Stuhlgang entstehende GE beispielsweise beim Menschen durch Signale von Rezeptoren im Bereich des Anus ausgelöst, welche die Passage des Stuhls registrieren (ein Umstand, den japanische Toilettenhersteller schon lange kennen). Bei einfachen GE-Auslösern beruht die Aktivierung der Elementaremotion GE somit auf klar definierten und messbaren Größen.

Einige der einfachen GE-Impulse treten zusammen mit anderen Gefühlen (der Klasse GSO) in Erscheinung. Dabei gilt es zu beachten, dass ein Individuum diese Impulse nur dann wahrnimmt, sofern es nicht durch andere Dinge (beispielsweise durch Gedanken, begleitende Gefühle, äußere Umstände) eine Ablenkung erfährt.

Die auftretende angenehme GE belohnt das Individuum für ein bestimmtes Verhalten oder für eine bestimmte Begebenheit, beispielsweise bei Hunger für die Aufnahme von Nahrung. Diese Belohnung bietet dem Individuum gleichzeitig einen Anreiz, sich in Zukunft ähnlich zu verhalten, um so erneut in den Genuss der angenehmen GE zu gelangen.

4.2 Kognitive GE-Auslöser

Im Unterschied zu den einfachen GE-Auslösern beruht die Auslösung der angenehmen GE durch kognitive GE-Auslöser nicht auf eigens dafür entwickelten physischen Rezeptoren, sondern vielmehr auf entsprechenden *logischen* Detektoren, welche auf einer reinen Informationsverarbeitung von bereits anderweitig vorliegenden Informationen (wie visuellen, hörbaren oder gespeicherten Informationen) gründen. Es erfolgt also eine Kognition, beispielsweise in Form einer Mustererkennung [Stein, 1990]. Der kognitiven GE-Auslösung liegt somit eine indirekte Bestimmung der gewünschten Parameter zugrunde. Die ausgelöste GE signalisiert dann dem Individuum das Resultat dieser Informationsverarbeitung (z.B. die Wahrnehmung einer Begünstigung eines eigenen wichtigen Strebens, einer Wertschätzung, eines Vorteils).

Die Aktivierung eines kognitiven GE-Impulses folgt klar definierten Regeln und beruht auf der Wahrnehmung eines bestimmten Sachverhalts oder einer bestimmten Begebenheit (z.B. der Zielerreichung). Die Signale von kognitiven GE-Dektoren treten deshalb häufig wie ein Impuls, also plötzlich und ursächlich, in Erscheinung. Die ausgelöste GE bleibt dann, je nach Situation, mehr oder oft weniger lang bestehen.

Acht verschiedene kognitive GE-Auslöser lassen sich unterscheiden. Diese kognitiven GE-Auslöser (respektive GE-Detektoren) erzeugen acht kognitive GE-Impulse: ELWI, NINIWA, BIGEWÜ, IHAVO, BIGESU, DUHERI, IHERI und DAFIGU. Sie werden nachfolgend näher beschrieben. Die Situation gleicht somit derjenigen im UE-Bereich, wo ebenfalls acht kognitive UE-Impulse wirken (ELNIWI, JENIWA, NIGEWÜ, DEHAVO, NIGESU, DUHENRI, IHENRI und DALIA²).

Gelegentlich begleiten auch andere Gefühle (z.B. der Klasse GSO) die kognitiven GE-Impulse.

Vorab noch einige Bemerkungen zur Nomenklatur. Alle GE-Auslöser aktivieren ein und dieselbe GE. Abhängig von der jeweiligen Situation tritt diese zwar stärker, oft schwächer, länger oder oft kürzer in Erscheinung, doch eben stets in ein und derselben körperlich erlebbaren, angenehmen Form. Um die Signale unterschiedlicher GE-Detektoren dennoch unterscheiden zu können, erhalten erstere eigene Namen, die sich auf die zugrundeliegende Detektion respektive auf den Grund ihrer Auslösung beziehen. So bezeichnet ELWI die GE, welche der ELWI-Detektor auslöst. Analog benennt BIGEWÜ die GE, welche der BIGEWÜ-Detektor aktiviert. Der ELWI-Detektor wiederum spürt ELWI-Situationen auf (also Situationen, in welchen eine Begünstigung das Streben des Individuums fördert); der BIGEWÜ-Detektor dient der Erkennung von BIGEWÜ-Situationen (das heißt von Situationen, in welchen das Individuum eine Wertschätzung erfährt).

Nach diesen Vorbemerkungen steht nun die Frage im Mittelpunkt, wann genau eine (kognitive) Aktivierung des angenehmen Wohlgefühls (GE) in einem Individuum erfolgt. Ein solches entsteht in acht verschiedenen Situationen, namentlich bei

- einer Begünstigung eines eigenen Strebens (ELWI),
- eines Schutzes einer eigenen Ressource (NINIWA),
- einer Achtung der eigenen Persönlichkeit (BIGEWÜ),
- einer Wahrnehmung eines eigenen Vorteils (IHAVO),
- einer Bewahrung der eigenen körperlichen Integrität (BIGESU),
- einem günstigen fremden Verhalten (DUHERI),
- einem günstigen eigenen Verhalten (IHERI) und bei
- einer Wahrnehmung eines attraktiven Objekts (DAFIGU).

4.2.1 Begünstigung eines eigenen Strebens: ELWI

Der angenehme kognitive GE-Impuls ELWI wird dann im Individuum aktiviert, wenn dieses eine Begünstigung des eigenen Strebens erfährt. So wie dies im Jahre 1831 Charles Darwin erlebte:

Der junge Naturforscher Charles Darwin hatte die Reisebeschreibungen der Südamerikareise von Alexander von Humboldt gelesen. Diese Lektüre entfachte in ihm den brennenden Wunsch, selbst an einer Forschungsreise teilzunehmen. Die Chance hierfür eröffnete sich ihm 1831, nach Abschluss seines Studiums an Bord des Vermessungsschiffs „Beagle“, einem Zweimaster mit zehn Kanonen, als unbezahlter junger Naturforscher mitzufahren. Darwin

² Die acht Abkürzungen stehen für: ELNIWI: „Es läuft nicht so, wie ich will“, JENIWA: „Jemand nimmt mir etwas weg“, NIGEWÜ: „Ich werde nicht gewürdigt“, DEHAVO: „Der hat einen vorteil“, NIGESU: „Ich bin nicht gesund“, DUHENRI: „Du hast etwas nicht richtig gemacht“, IHENRI: „Ich habe etwas nicht richtig gemacht“, DALIA: „Das lehne ich ab“.

fand sofort großen Gefallen an dem Angebot. Doch es gab ein gewichtiges Problem: sein wohlwollender Vater sprach sich strikt gegen eine solche Reise aus und ließ sich auch durch Darwins Argumente nicht umstimmen. Gemäß seinen Vorstellungen sollte Darwin Pfarrer werden. Zum Glück fügte er am Schluss des Gesprächs noch hinzu: „Wenn du auch nur einen Mann mit gesundem Menschenverstand findest, der dir rät, mitzufahren, dann will ich dir meine Zustimmung geben.“ Und so schrieb Darwin noch am selben Abend und lehnte das Angebot ab. Am nächsten Morgen brach er zur Rebhuhnjagd nach Maer auf. Dort ließ ihn sein Onkel, Josiah Wedgwood, holen und bot ihm an, ihn nach Shrewsbury zu fahren und mit seinem Vater nochmals über das Angebot zu sprechen. Und „da mein Onkel meinte, es sei gut für mich, wenn ich das Angebot annähme, und da mein Vater immer betont hatte, der Onkel sei einer der vernünftigsten Menschen auf der Welt, gab er sofort und auf die freundlichste Art seine Zustimmung.“ Und so brach Darwin bereits am nächsten Tag nach Cambridge und London auf, besprach sich mit Kapitän Fitz-Roy und bald war alles in die Wege geleitet: Darwins Weltumsegelung konnte beginnen [Darwin, 1887].

Der ELWI-Detektor reagiert auf eine tatsächliche oder wahrscheinliche Begünstigung eines eigenen wichtigen Strebens des Individuums. Erkennt der Detektor eine solche Begünstigung, so löst er ein Signal in Form der angenehmen GE (ELWI) aus.

Definition: *ELWI* [ɛlvi] (*Abkürzung für „Es läuft, wie ich will“*) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung einer Begünstigung eines eigenen wichtigen Strebens entsteht.

Im Mittelpunkt dieses kognitiven GE-Impulses steht somit die Begünstigung eines eigenen Vorhabens. Damit es zur Auslösung dieses kognitiven GE-Impulses kommt, muss das wahrnehmende Individuum ein explizites oder implizites Ziel anstreben (sich also zum Beispiel explizit auf Nahrungssuche befinden). Das angestrebte Ziel kann dabei sowohl kurzfristiger als auch langfristiger Natur sein. Streben bedeutet, dass das Individuum selbst, ganz von sich aus, dieses Ziel erreichen möchte [Hoppe, 1931; Oishi, 1999] – sei es durch eine eigene oder mit Hilfe von fremder Aktivität (das heißt durch eine entsprechende Handlung oder Unterlassung). Dem Streben liegt somit ein eigenes Ziel des Individuums zugrunde. Beispiele für ein solches Streben umfassen etwa einen anderen Ort zu erreichen, Nahrung zu suchen oder aufzunehmen, eine Aktivität auszuüben, mit einem anderen Individuum zu kommunizieren, eine bestimmte Information oder ein Objekt zu erlangen, ein Objekt oder ein anderes Individuum zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen, etwas zu schaffen oder etwas zu zerstören. Dabei ist es dem Individuum auch wichtig, dieses Ziel zu erreichen (denn beispielsweise würde die angestrebte Nahrungsaufnahme das aktuelle Hungergefühl stillen). Die Voraussetzung für eine Aktivierung von ELWI besteht somit in einem eigenen Streben, welchem das Individuum Wichtigkeit beimisst.

In seinem Streben nimmt das Individuum dann eine Begünstigung durch eine körpereigene oder körperfremde Macht wahr. Diese Macht weist eine materielle oder immaterielle Beschaffenheit auf; sie entstammt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur. Im Fall einer Macht aus der belebten Natur handelt es sich entweder um ein einzelnes Individuum oder um eine Gruppe von Individuen (z.B. um eine Organisation). Beispiele für eine solche Macht bilden etwa ein anderes Individuum (z.B. die Eltern, der Partner, Kollegen, Mitarbeiter, Tiere, Pflanzen), das wahrnehmende Individuum selbst, ein unbelebtes Objekt (z.B. ein Gerät), Naturkräfte (z.B. schönes Wetter, die richtige Brise beim Segeln, die Schwerkraft), der Zufall (z.B. Koinzidenz) oder ein intellektuelles Objekt (z.B. ein Rätsel). Viele menschliche Kulturen ordnen Mächten der unbelebten und belebten Natur imaginäre

Personifizierungen und Namen zu (z.B. Fruchtbarkeitsgöttin, Wettergott, Kriegsgott, Göttin der Jagd, Göttin der Liebe, Göttin des Zufalls).

Begünstigung bedeutet, dass sich die Dinge wunschgemäß oder besser als zu erwarten war entwickeln. Eine Begünstigung entsteht durch ein günstiges Verhalten oder eine günstige Eigenschaft der ihr zugrunde liegenden Macht. Die Begünstigung fördert (potentiell) die Zielerreichung. Beispiele einer solchen Begünstigung umfassen eine günstige Eigenschaft oder ein günstiges Verhalten von einem unbelebten Objekt (z.B. eine besondere Langlebigkeit eines Produkts, eine leichte Bedienbarkeit eines Geräts), eine günstige Eigenschaft oder ein günstiges Verhalten von anderen Individuen (z.B. ein gut arbeitender Mitarbeiter, der erfolgreiche Nachwuchs, die glorreiche Fußballmannschaft des Lieblingsvereins), eine günstige Eigenschaft oder ein günstiges eigenes Verhalten (z.B. das erstmalige selbstständige Fahrradfahren, ein berufliches Flusserlebnis, ein eigener sportlicher Erfolg, ein gutes eigenes Aussehen), eine günstige Eigenschaft oder ein günstiges Verhalten von Naturkräften (z.B. schönes Wetter, Rückenwind beim Fahrradfahren, Abwärtsfahrt mit dem Fahrrad), ein günstiger Effekt durch Zufall oder Koinzidenz (z.B. eine just zum Zeitpunkt des eigenen Bedarfs einfahrende U-Bahn, wenig Verkehr auf der Autobahn) oder eine günstige Eigenschaft eines intellektuellen Objekts (z.B. ein lösbares Rätsel).

So kann ELWI beispielsweise während oder nach der erfolgreichen Lösung eines Sudoku-Rätsels auftreten. Letzteres erfordert die Vervollständigung einer aus Zahlen bestehenden zweidimensionalen quadratischen Matrix, wobei jede Zahl in jeder Zeile und in jeder Spalte genau einmal vorkommen darf. Solch eine Matrix nennt man auch ein Lateinisches Quadrat. Lateinische Quadrate wurden erstmals ausführlich von dem wohl weltbesten Mathematiker Leonhard Euler beschrieben [Euler, 1782]; heute erstreckt sich ihre Bedeutung bis in den Bereich volloptischer Netze [Gipser, 1996a; Gipser, 1996b]. Die erfolgreiche Auflösung eines Rätsels wie Sudoku führt tendenziell dazu, dass sich das Individuum zukünftig wieder solch einer Aufgabe zuwendet, wohingegen ein Misserfolg die Abneigung derartigen Herausforderungen gegenüber fördert [Hoppe, 1931].

Wie bei den kognitiven UE-Impulsen kommt es auch bei den kognitiven GE-Impulsen darauf an, dass das Individuum den jeweiligen Sachverhalt überhaupt wahrnimmt (hier: eine tatsächliche oder wahrscheinliche Begünstigung). Nur mit einer solchen Wahrnehmung kann eine Auslösung eines kognitiven GE-Impulses im Individuum erfolgen. Realisiert ein Individuum hingegen eine auftretende Begünstigung nicht, weil beispielsweise andere Ereignisse oder Gedanken es ablenken, so tritt auch kein ELWI auf.

Die als ELWI bezeichnete GE ist per se angenehm. Die Wahrnehmung einer Begünstigung eines eigenen wichtigen Strebens löst somit eine angenehme Emotion aus [Srull, 1986; Fredrickson, 2008; Hill, 2008]. Die Intensität oder Höhe dieser GE liegt im Allgemeinen zwischen leicht und mittel, erreicht in selteneren Fällen hohe Werte. Die GE, welche durch die Wahrnehmung einer solchen Begünstigung entsteht, äußert sich in verschiedenen Ausprägungen. Ausprägungen bezeichnen die unterschiedlichen ubiquitären Bezeichnungen einer solchermaßen ausgelösten GE in unterschiedlichen Situationen. Diese Ausprägungen gehen teilweise mit Veränderungen in der Physiologie, in der Körpersprache, in begleitenden (sekundären) Gefühlen oder im Verhalten einher. Typische Ausprägungen von ELWI zeigen sich in Gestalt von Freude, Glück oder Glücksgefühl, Dankbarkeit, Zufriedenheit, Zuversicht, einem Erfolgserlebnis, Begeisterung, einem Triumphgefühl oder einem Hochgefühl.

Neben der GE treten in einer ELWI-Situation (also in einer Situation, in welcher ELWI dominiert) auch automatische Gedanken (das heißt automatisch ins Bewusstsein tretende Gedanken) auf. Sie beziehen sich auf die Ursache der GE-Auslösung, also auf die

wahrgenommene Begünstigung eines eigenen wichtigen Strebens. Ihre Inhalte sind meist beschreibender („Ah, hier fährt schon die gewünschte U-Bahn ein.“) oder kommentierender („Super!“; „Alles läuft nach Plan.“) Natur.

In und nach einer ELWI-Situation zeigen Individuen unterschiedliche Verhaltensweisen. Zu diesen zählen das Lächeln³, das Lachen, der Jubel (etwa durch das Hochstrecken der Arme [Eibl-Eibesfeldt, 1967] oder der geballten Fäuste, durch das Hochstrecken einer Faust, durch die zum V-Zeichen gespreizten Mittel- und Zeigefinger [Morris, 1994]), die Fortsetzung des bisherigen eigenen Strebens [Hoppe, 1931], die freundliche (verbale, nonverbale, physische) oder unfreundliche (verbale, nonverbale, physische (inklusive Eliminierung, z.B. das erspähte Tier jagen und erlegen)) Annäherung an die Ursache der Begünstigung, die (korrekte) Zuschreibung eines selbst erzielten Erfolgs auf ein eigenes Verhalten, die (fälschliche) Zuschreibung eines durch äußere Umstände bedingten Erfolgs auf ein eigenes Verhalten, die Kommunikation mit anderen Individuen über die Begünstigung oder den Erfolg, das Feiern des Erfolgs, der Abbruch des eigenen Strebens [Hoppe, 1931] oder die Unterlassung spezieller Aktivitäten. Häufig trachtet das Individuum danach, den Erfolg (und damit die Auslösung des angenehmen ELWI) zukünftig zu wiederholen.

Tritt bei der Ausübung einer Tätigkeit eine Folge von Begünstigungen auf, welche das Individuum seinem Ziel beständig näher kommen lassen, so bezeichnet man die sich einstellende, anhaltend angenehme Erfahrung auch als *Flusserlebnis* [Csikszentmihalyi, 1990]. Die ausgeübte Tätigkeit erfolgt dabei in Form eines angenehmen Flusses aufeinanderfolgender Einzelschritte, welche jeweils ELWI- (und IHERI-)Impulse bewirken, eine positive Stimmung auslösen und sukzessive zu dem gewünschten Endergebnis führen. Das eigene Tun, die Anforderungen und die äußeren Umstände passen dabei in idealer Weise zusammen.

Der Mechanismus, welcher zur Auslösung von ELWI im Individuum führt, entspricht einem Begünstigungsdetektor. Dieser kennt die expliziten und impliziten Ziele des Individuums und belohnt letzteres für eine diesbezüglich entdeckte Begünstigung mit einem GE-Impuls. Diese Belohnung soll das Individuum anregen, dieser Begünstigung möglicherweise zugrunde liegende eigene Verhaltensweisen zu wiederholen. Die funktionale Entsprechung zu ELWI bildet im UE-Bereich der kognitive UE-Impuls ELNIWI. Der dort für die Auslösung von ELNIWI zuständige Mechanismus entspricht einem Hinderungsdetektor, da er Hinderungen für das aktuelle Streben des Individuums aufdeckt. Beide Mechanismen zusammen (das gegensätzliche Paar ELNIWI–ELWI auslösend) kontrollieren die Zielerreichung des Individuums, also ob das Individuum seine eigenen und ihm (gerade) wichtigen Ziele erreicht. Diese Funktion entspricht derjenigen eines *Zielerreichungsdetektors*. Letzterer bewertet wahrgenommene Ereignisse automatisch in Bezug auf deren Einfluss auf das oder die Vorhaben des Individuums.

³ Das Lächeln als Ausdruck der Freude weist eine weltweite Verbreitung auf und beruht evolutionsgeschichtlich auf einem ehemaligen Ausdruck der Angst. Unter allen Lebewesen lächelt nur der Mensch [Morris, 1994]. Letzteres bedeutet allerdings keineswegs, dass Tiere keine Freude empfinden, sondern nur, dass sie diese nicht oder anders nonverbal ausdrücken. Das Lachen hingegen scheint auf ein aggressiveres ehemaliges Verhalten zurückzugehen [Eibl-Eibesfeldt, 1967].

4.2.2 Schutz einer eigenen Ressource: NINIWA

Der angenehme kognitive GE-Impuls NINIWA tritt dann im Individuum auf, wenn es den Schutz oder die Sicherheit einer eigenen bedeutsamen Ressource wahrnimmt. So wie dies Alexander von Humboldt im Jahre 1800 erlebte:

Im März 1800 verirrt sich Alexander von Humboldt und seine Gefährten des nachts in der Savanne. Sie wurden zu spät gewahr, eine falsche Richtung eingeschlagen zu haben. Oft meinten sie, Feuer am Horizont zu sehen, doch es waren nur aufgehende Sterne. Nachdem sie lange in der Savanne umhergeirrt waren, beschlossen sie, unter einem Palmbaum, an einem recht trockenen, mit kurzem Gras bewachsenen Ort sich niederzusetzen. „Je bedenklicher unsere Lage war, desto freudiger überraschte uns ferner Hufschlag, der auf uns zu kam. Es war ein mit einer Lanze bewaffneter Indianer, der vom „Rodeo“ zurückkam, das heißt von der Streife, durch die man das Vieh auf einen bestimmten Raum zusammentreibt.“ Der Indianer geleitete die Naturforscher sicher zum Hof zurück [von Humboldt, 1799b].

Der Verfügbarkeit von (ausreichenden) eigenen Ressourcen erweist sich als entscheidend für das Überleben der Gene eines Individuums. Dem Schutz eigener Ressourcen kommt dementsprechend eine fundamentale Bedeutung zu. Der NINIWA-Detektor registriert den Schutz eigener bedeutsamer Ressourcen. Wird ein solcher tatsächlicher oder vermeintlicher Schutz wahrgenommen, so erfolgt die Auslösung eines Signals in Form der angenehmen GE (NINIWA).

Definition: *NINIWA* [niniva] (*Abkürzung für „Niemand nimmt mir etwas weg“*) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung eines Schutzes für eine eigene bedeutsame Ressource entsteht.

Im Mittelpunkt dieses kognitiven GE-Impulses steht somit der Schutz eigener Ressourcen. Bereits Maslow erachtete die Wahrnehmung von Schutz und Sicherheit als ein Grundbedürfnis eines Individuums und wies diesem einen prominenten Platz in seiner Bedürfnispyramide zu [Maslow, 1954]. Gleichmaßen zählt Scott das Schutz- und Behaglichkeitssuchverhalten zu den grundlegenden Verhaltensweisen von Individuen. Dieses lässt sich von den Wirbeltieren (Vertebraten) bis hinab zu den Einzellern (Protozoen) beobachten [Scott, 1969].

Der Auslösung von NINIWA liegt also eine Ressource des Individuums zugrunde. Zu den Ressourcen eines Individuums zählt alles, was im wahrnehmenden Individuum ein angenehmes Gefühl auszulösen vermag. Eine solche Ressource weist eine materielle oder immaterielle Beschaffenheit auf; sie entspringt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur. Das der Ressource zugrunde liegende Objekt kann sich auch in fremdem Besitz befinden (z.B. ein Popstar), vermag jedoch im wahrnehmenden Individuum angenehme Gefühle auszulösen. Eine eigene Ressource muss damit nicht zwingend auch dem eigenen Besitz angehören. Die Ressource muss jedoch für das Individuum bedeutsam sein, das heißt sie muss in irgendeiner Hinsicht eine positive Bedeutung für das wahrnehmende Individuum aufweisen. Zu den Ressourcen eines Menschen zählen dementsprechend etwa der geliebte Partner, geliebte Kinder, Haustiere, Nahrung, Besitztum, Eigentum (z.B. Territorium, Immobilien, geistiges Eigentum), Reichtum, eigene Fähigkeiten, Macht, die eigene Gesundheit, Hobbies, eigene Vorlieben, sympathische Personen des öffentlichen Lebens oder prächtige öffentliche Gebäude. Für kleine Kinder zählen die Eltern, die Puppe oder Plüschtiere (beispielsweise der Teddybär) zu den eigenen Ressourcen.

Diese Ressource bleibt dem Individuum nun erhalten, das heißt das wahrnehmende

Individuum ist sich gewiss, dass ihm keine andere Macht die Ressource wegnimmt. Das Individuum wähnt die Ressource sicher. Die körpereigene oder körperfremde Macht, welche zu einer solchen Wegnahme in der Lage wäre, weist eine materielle oder immaterielle Beschaffenheit auf; sie entstammt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur. Im Fall einer Macht aus der belebten Natur handelt es sich entweder um ein einzelnes Individuum oder um eine Gruppe von Individuen (z.B. um eine Organisation). Zu den Beispielen für eine solche Macht gehören Vulkanausbrüche, Blitzschlag, Feuer, Feuersbrünste, tiefe Gewässer oder reißende Wassermassen, Tsunamis, Dürre, starke Winde, große Kälte oder Hitze, gefährliche Kliffs oder Untiefen, Erdbeben, Lawinen, sich bewegendes Geröll, sehr enge Höhlen, gefährliche Substanzen, gefährliche Strahlung, die Schwerkraft, Diebe, Betrüger, Mörder, kriminelle Organisationen, Krieg, Fahrzeuge aller Art (auf Kollisionskurs) inklusive Luft-, Wasser- und Raumfahrzeuge, hohe elektrische Spannung, Schadprogramme, Fressfeinde, giftige oder schädliche Pflanzen oder Tiere, Schädlinge, riesige Heuschreckenschwärme, gefährliche Viren, Bakterien oder Pilze, schwere Krankheiten, Alterungsprozesse und böse Geister.

Doch das wahrnehmende Individuum wähnt sich sicher, dass ihm die Ressource erhalten bleibt. Die Ressource ist geschützt und befindet sich in Sicherheit. Der Bestand des Individuums bleibt gewahrt. Dass ein Individuum seine Ressourcen in Sicherheit wahren kann, beruht darauf, dass sich in seiner Umgebung gerade keine feindliche Macht (z.B. wilde Tiere, Diebe, Gewitter) aufhält, dass das Individuum die feindliche Macht nicht kennt, dass diese über keinen Zugriff auf die Ressourcen des Individuums verfügt oder dass eine stärkere Schutzmacht die feindliche Macht in Schach zu halten vermag. Auch eine solche Schutzmacht verfügt über eine materielle oder immaterielle Beschaffenheit; sie entstammt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur. Im Fall einer Macht aus der belebten Natur kann es sich sowohl um ein einzelnes Individuum als auch um eine Gruppe von Individuen (z.B. um eine Organisation) handeln. Zu den Beispielen für eine solche Schutzmacht zählen für Kleinkinder die Mutter, eine sichere Behausung oder Unterkunft, ein sicherer Ort, Blitzableiter, Dämme, warme Kleidung, Beheizung, Lawinenverbauungen, Schutzkleidung oder -behälter, Sonnenbrillen, Sonnenschutzmittel, Leitplanken und Geländer, die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Polizei, Leibwächter, Schutzhunde, die Friedensbewegung und Hilfsorganisationen, Sicherheitsbestimmungen aller Art, Sicherheitsglas und -gurte, Fehlerstromschutzschalter oder elektrische Sicherungen, Sicherungskopien, das Wissen um schädliche Pflanzen oder Tiere, Hygiene, Schutzimpfungen und Schutzgeister. Viele menschliche Kulturen ordnen gefährlichen Phänomenen der unbelebten oder belebten Natur Schutzgötter zu (wie eine Vulkangöttin, einen Donnergott, einen Gott der Erdbeben, einen Gott der Überschwemmungen, eine Göttin des Herdfeuers, einen Gott des Feuers, einen Gott der Seefahrt, eine Friedensgöttin). Kinder behandeln ihre Plüschtiere oft wie lebende Objekte und schreiben ihnen Beschützerqualitäten zu, was den Kindern ein angenehmes NINIWA verschafft. Das klassische Beispiel aus dem Bereich NINIWA besteht in der Mutter, die ihr Kind auf dem Schoß hält.

Um eine Auslösung von NINIWA überhaupt zu ermöglichen, muss das Individuum den Sachverhalt des tatsächlichen oder wahrscheinlichen Schutzes wahrnehmen. Fehlt diese Wahrnehmung, so erfolgt auch keine Auslösung von NINIWA. Das Auftreten einer solchen Wahrnehmung nimmt dann an Wahrscheinlichkeit zu, wenn die Verfügbarkeit eines solchen Schutzes keine Selbstverständlichkeit darstellt.

Die als NINIWA bezeichnete GE ist per se angenehm. Diese GE, durch die Wahrnehmung eines Schutzes für eine eigene bedeutsame Ressource erzeugt, tritt oft mit einer leichten bis

mittleren Intensität im Individuum in Erscheinung. Typische Ausprägungen (respektive gesamtheitliche emotionale Erscheinungsbilder) der GE bestehen in innerer Ruhe, Geborgenheit, einem Sicherheitsgefühl, Glück, Dankbarkeit, Erleichterung, Entspannung und zuweilen auch in Sorglosigkeit.

Neben der emotionalen Komponente NINIWA entstehen in einer NINIWA-Situation (das heißt in einer Situation, in welcher NINIWA dominiert) häufig auch automatische Gedanken (sprachlicher oder bildlicher Art). Sie nehmen Bezug auf die Ursache der GE-Auslösung, also auf den Schutz für eine eigene bedeutsame Ressource, und weisen vor allem einen beschreibenden („Hier bin ich in Sicherheit.“) oder kommentierenden („Wunderbar!“) Charakter auf.

In und nach einer NINIWA-Situation zeigen Individuen unterschiedliche Verhaltensweisen. Dazu zählen typischerweise das Lächeln, die freundliche Annäherung (verbal, nonverbal, physisch), die Kommunikation mit anderen Individuen über den Schutz oder über die eigene Ressource, die Verleitung zum öffentlichen Zeigen der Ressource (ohne diese sonderlich zu schützen) und das Unterlassen von besonderen Aktivitäten. Auch um in Zukunft erneut NINIWA zu erfahren, streben Individuen häufig danach, einen solchen Schutz zu wiederholen oder denselben auszubauen.

Eine offenkundige Auswirkung des kognitiven GE-Impulses NINIWA zeigt sich in Wiegeliedern. Wiegelieder weisen oft wohlklingende Melodien auf, welche Säuglinge gegenüber dissonanten Weisen bevorzugen [Zentner, 1996]. Die häufigsten Inhalte von Wiegeliedern handeln weltweit von Schutz und Sicherheit [Spitzer, 2002] und stellen Variationen der Form „Schlafe ein. Die Mutter ist hier. Du bist in Sicherheit. Alles ist in Ordnung.“ dar. Weiter wird in ihnen besungen, wie friedlich die Umgebung des Kindes gerade ist: der Vater hütet die Schafe, das Kätzchen erklimmt einen großen Baum, die Bienen summen und die Sterne funkeln am Himmel. Als Garanten der Sicherheit wachen Englein, Heilige oder Schutzgötter über der Wiege. Wiegelieder gab es bereits im alten Rom und bei den alten Griechen [Brakeley, 1950].

Andere Folgen von NINIWA offenbaren sich beim Restaurantbesuch. Im Restaurant besetzen Menschen zuerst Eck- sowie Wandtische – sie vermitteln ein Plus an Sicherheit, weil sich dann niemand hinter dem Rücken des wahrnehmenden Individuums aufzuhalten vermag – und zuletzt die freistehenden Tische. Kinder fühlen sich wohl in Nischen und bauen sich im Spiel gerne solch eine Deckung [Eibl-Eibesfeldt, 1967].

Der Mechanismus, welcher NINIWA im Individuum auslöst, wirkt wie ein Schutzdetektor. Der Mechanismus erkennt, dass eine bestimmte Ressource geschützt ist und löst die angenehme GE aus. Letztere belohnt das Individuum für den aktuell wahrgenommenen Schutz. Analog dazu arbeitet sein Gegenstück im UE-Bereich, JENIWA auslösend, wie ein Wegnahmedetektor, welcher das Individuum durch einen unangenehmen UE-Impuls warnt, wenn oder bevor ihm eine bedeutsame Ressource abhanden kommt. Gemeinsam entsprechen die beiden Mechanismen (das gegensätzliche Paar JENIWA–NINIWA auslösend) der Funktionsweise eines *Sicherheitsdetektors*, welcher kontinuierlich die Sicherheit der Ressourcen des wahrnehmenden Individuums überprüft.

4.2.3 Achtung der eigenen Persönlichkeit: BIGEWÜ

Der angenehme kognitive GE-Impuls BIGEWÜ gelangt dann im Individuum zur Auslösung, wenn es eine Achtung seiner Persönlichkeit wahrnimmt. So wie dies Alexander von Humboldt im Jahre 1800 widerfuhr:

Am 26. August 1800 mieteten Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland ein Boot, um mit ihren Pflanzensammlungen und Instrumenten von der Mündung des Rio Neveri nach Cumana zu fahren. Doch kaum unterwegs, wurden sie von Seeräubern aus Halifax aufgebracht und an Bord des Kapers gebracht. Während von Humboldt in der Kajüte mit dem Kapitän noch verhandelte und versuchte, einer Verschleppung nach Neuschottland zu entgehen, hörte er Lärm auf dem Verdeck. Zu seinem Glück kreuzte auch eine englische Korvette in diesen Gewässern. Sie hatte durch Signale den Kapitän des Kapers zu sich gerufen, und da dieser sich nicht beeilte, Folge zu leisten, feuerte sie eine Kanone ab und schickte einen Midshipman an Bord des Kapers. Dieser sehr artige junge Mann machte von Humboldt Hoffnungen, am nächsten Tag weiterfahren zu können, und lud ihn auf die Korvette zu Kapitän Garnier von der königlichen Marine ein. „Ich nahm das freundliche Anerbieten an und wurde von Kapitän Garnier aufs höflichste aufgenommen. Er hatte mit Vancouver die Reise an die Nordwestküste gemacht; und alles, was ich ihm von den großen Katarakten bei Atüres und Maypures, von der Gabelteilung des Orinoko und von seiner Verbindung mit dem Amazonenstrom erzählte, schien ihn höchlich zu interessieren. Man war aus englischen Zeitungen über den Zweck meiner Reise im allgemeinen unterrichtet; man bewies mir großes Zutrauen, und ich erhielt mein Nachtlager im Zimmer des Kapitäns. Beim Abschied wurde ich mit den Jahrgängen der astronomischen Ephemeriden beschenkt, die ich in Spanien und Frankreich nicht hatte bekommen können. Kapitän Garnier habe ich die Trabantenbeobachtungen zu verdanken, die ich jenseits des Äquators angestellt, und es wird mir zur Pflicht, hier dem aufrichtigen Dank für seine Gefälligkeit Ausdruck zu geben. Ich schied vom englischen Schiff mit Empfindungen, die mir unverwischt geblieben sind und meine Anhänglichkeit an die Laufbahn, der ich meine Kräfte gewidmet, noch steigerten.“ [von Humboldt, 1799c]

Dem Erkennen von wohlgesinnten und respektvollen anderen Individuen kommt bei der Ausgestaltung der eigenen sozialen und sexuellen Beziehungen eine große Bedeutung zu. Deshalb reagiert ein darauf spezialisierter GE-Detektor, der BIGEWÜ-Detektor, auf Anzeichen einer Achtung der eigenen Persönlichkeit. Nimmt er eine tatsächliche oder vermeintliche Achtung wahr, so löst er im Individuum ein Signal in Form der angenehmen GE (BIGEWÜ) aus.

Definition: *BIGEWÜ* [bigevy] (Abkürzung für „Ich bin gewürdigt“) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung einer Achtung der eigenen Persönlichkeit entsteht.

Der kognitive GE-Impuls BIGEWÜ bezieht sich damit auf das Ureigenste eines Individuums: die eigene Persönlichkeit. Die Persönlichkeit umfasst alle Eigenschaften, welche ein Individuum als lebendiges Wesen ausmachen. Sie lässt sich mittels vier Komponenten beschreiben: der körperlichen Beschaffenheit (z.B. dem Aussehen, dem Alter, der Konstitution, der Gesundheit), der geistigen Beschaffenheit (z.B. dem Wissen, der Intelligenz, der mentalen Abläufe), der Werte des Individuums (z.B. der Wünsche, des Willens, der Werte im individuellen Bewertungssystem, seinen Meinungen, seinen Erwartungen) sowie dem Verhalten (z.B. dem Tun, dem Habitus, dem Temperament, der Leistungen, der Anschaffungen).

Die eigene Persönlichkeit erfährt nun durch eine körperfremde Macht eine Achtung. Diese Macht entstammt praktisch ausschließlich der belebten Natur, das heißt die Achtung erfolgt durch ein oder mehrere artgleiche oder artfremde andere Individuen. Diese stammen oft aus dem direkten Lebensumfeld des wahrnehmenden Individuums. Beispiele für eine solche Macht stellen die Eltern, Lehrer, Freunde, Kollegen, Ehepartner, Kinder, Vorgesetzte, der eigene Hund, Schmeichler, Charmeuse und Verführer dar.

Die besagte Achtung erfolgt verbal, nonverbal oder physisch. Auf Zeichen der Achtung reagieren Menschen sensibel und empfänglich. Solche Zeichen sind kulturabhängig (z.B. einem Individuum auf die Schulter klopfen) oder kultur- oder artübergreifend verständlich (z.B. ein anderes Individuum streicheln). Ein (junges) Individuum muss die vielfältigen Formen der Achtung erst erlernen. Zu deren verbalen Formen zählen begrüßt, verabschiedet, mit dem eigenen Namen oder Titel angesprochen, gelobt, bewundert und einer Entschuldigung zuteil zu werden. Der nonverbale Bereich bietet eine große Anzahl von Gesten der Achtung. Die wohl bekannteste Geste besteht im Kuss. Dessen intimste (und weltweit verbreitete) Form stellt der Kuss auf die Lippen oder der Zungenkuss dar. Der freundschaftliche Kuss auf oder neben die Wangen dient dagegen als Zeichen der Begrüßung oder der Verabschiedung. Unter Liebenden findet der Kuss auf den Hals eine weite Verbreitung. In der westlichen Welt symbolisiert der angedeutete Kuss auf den Handrücken eine respektvolle Begrüßung von Damen. Eine weitere, weltweite Geste der Achtung besteht darin, im Sitzen den Oberkörper nach vorn zu neigen, was dem Gesprächspartner Aufmerksamkeit signalisiert. Weltweit verbreitet (mit Ausnahme der USA) ist auch die respektvolle Verneigung des Oberkörpers zum Gruß. In westlichen Ländern besteht eine weitere Geste im kurzen Lüften des Huts oder im kurzen Antippen der Hutkrempe. Dagegen weist das Schütteln der Hände zur Begrüßung und Verabschiedung eine weltweite Verbreitung auf. Dabei gibt es diese Geste erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts – davor galten Verbeugung, Knicks, Winken und Handschwenken als gebräuchliche Grußformen. Allerdings sollte man beim Händeschütteln tunlichst darauf achten, dass in den meisten islamischen Ländern Männer eine Frau, zu welcher keine enge Verwandtschaft besteht, nicht berühren dürfen. Reicht dort ein männlicher Besucher einer Frau höflich die Hand zum Gruß, so gilt dieses Gebaren als eine grobe Unverschämtheit. Weit verbreitet ist der Gruß mit der erhobenen offenen rechten Hand [Eibl-Eibesfeldt, 1967]. Auch das Winken mit der Hand kennt man weltweit, sei es als Zeichen der Verabschiedung oder sei es zur Entschuldigung. Spezielle kulturabhängige Gesten der Achtung bestehen dagegen im Drücken mit beiden Händen auf das eigene Herz (dies symbolisiert großen Respekt in Taiwan), im Streichen mit den Fingern über das eigene Kinn (was in Saudi-Arabien Respekt ausdrückt) oder im Nasengruß, also in der gegenseitigen Berührung mit den Nasen respektive in dem Nasenreiben (dies entspricht einer freundlichen Begrüßung zum Beispiel unter den Maoris auf Neuseeland) [Morris, 1994]. Häufig wird das Lächeln als nonverbales freundliches Signal eingesetzt, beispielsweise bei der Begrüßung.

Vier verschiedene Arten von Achtung lassen sich voneinander unterscheiden. Die erste Art besteht in der (direkten oder indirekten, verbalen, nonverbalen oder körperlichen) *Unterstützung* eines Individuums (etwa in seiner Meinung oder in seinem Tun). Eine solche interindividuelle Unterstützung kann vielfältige Formen annehmen. Zu diesen zählen das Erhalten von Zuspruch, von Zustimmung, von Bestätigung, von Komplimenten, von Geschenken, von finanzieller Unterstützung, von Beförderungen, ferner die Beachtung von Wünschen und Bitten des wahrnehmenden Individuums, das Bewahren von Geheimnissen und Vertraulichkeiten, die Ehrlichkeit gegenüber dem wahrnehmenden Individuum sowie die

Verteidigung des Individuums gegenüber Drittpersonen. Eine zweite Form der Achtung stellt die bloße *Beachtung* eines Individuums dar (z.B. durch Grüßen, durch Verabschiedung, durch Respektbezeugungen). Eine dritte Art besteht in einem *echt gemeinten Interesse* an dem Individuum (z.B. durch interessiert Zuhören, von Fans an ihrem Popstar-Idol). Und die vierte Art von Achtung entspricht einem (vom wahrnehmenden Individuum aktuell) *erwünschten Interesse* (etwa in Form einer erwiderten Liebe, in Form von Streicheleinheiten). Eine Aktivierung von BIGEWÜ erfordert schließlich, dass das Individuum die ihm entgegengebrachte tatsächliche oder mutmaßliche Achtung auch wahrnimmt. Erfolgt dies nicht, so findet keine Auslösung von BIGEWÜ statt.

Die als BIGEWÜ bezeichnete GE ist per se angenehm. Diese GE, durch die Wahrnehmung von einer Achtung der eigenen Persönlichkeit ausgelöst, kann mit hoher Intensität, das heißt in sehr angenehmer Weise, auftreten. Typische Ausprägungen (respektive gesamtheitliche emotionale Erscheinungsbilder) der GE bestehen in Freude, Glück, Bestätigung, Dankbarkeit, Ergriffenheit oder einem erhabenen Gefühl.

Neben der GE entstehen in einer BIGEWÜ-Situation (das heißt in einer Situation, in welcher BIGEWÜ dominiert) oft auch automatische Gedanken. Diese beziehen sich auf die Ursache der GE-Auslösung, also auf die wahrgenommene Achtung der eigenen Persönlichkeit, und weisen typischerweise beschreibende („Er ist gleicher Ansicht.“) oder kommentierende („Schön. Das freut mich.“) Inhalte auf.

In und nach einer BIGEWÜ-Situation stehen einem Individuum unterschiedliche Verhaltensweisen zur Verfügung. Zu den typischen Verhaltensweisen zählen das Lächeln, das Lachen, die freundliche Annäherung (verbal, nonverbal, physisch), die Kommunikation mit anderen Individuen über die erfahrene Achtung, das Bedanken für die Achtungsbezeugung oder das Unterlassen von entsprechenden Aktivitäten. Oftmals versucht ein Individuum, durch ein geeignetes Verhalten die erfahrene Achtungsbezeugung erneut zu erlangen. Auch mittels einer *Spiegelung des Verhaltens* lässt sich im Gegenüber BIGEWÜ erzeugen. Spiegelung bedeutet, dass einzelne Verhaltensweisen des Gegenübers (zum Beispiel die Körperhaltung) unmittelbar nachgeahmt werden. Spiegelungen erfolgen oft unbewusst (etwa unter Freundinnen). Sie signalisieren dem Gegenüber Aufmerksamkeit, Übereinstimmung und Respekt. Eine Studie erbrachte, dass Versuchsteilnehmer, deren Körpersprache von ihrem Gesprächspartner imitiert wurde, letzteren nach dem Gespräch mehr mochten und die Unterhaltung als harmonischer einschätzten als Probanden, deren Verhalten nicht nachgeahmt wurde [Lakin, 2003]. Spiegelungen treten auch im Tierreich auf, beispielsweise im Balzverhalten von Vögeln.

Eine interessante zwischenmenschliche Auswirkung des kognitiven GE-Impulses BIGEWÜ zeigt sich im sogenannten *Pygmalioneffekt*. Pygmalion war ein genialer Bildhauer der griechischen Antike. Nach der Schaffung vollendeter Statuen griechischer Götter beschloss der Junggeselle eines Tages, eine gemäß seiner Vorstellungskraft ästhetisch perfekte Jungfrau in den Stein zu meißeln. Kaum war das Kunstwerk von unvergleichlicher Schönheit vollbracht, verliebte sich Pygmalion unsterblich in sein Werk. Doch seine makellose Angebetete vermochte die Liebe nicht zu erwidern, bestand sie doch aus kaltem Stein. Da erbarmten sich die griechischen Götter, hauchten der steinernen Wohlgestalt Leben ein, so dass sie zu einem Wesen aus Fleisch und Blut wurde, von ihrem Sockel herab stieg und bis ans Ende ihrer Tage mit Pygmalion glücklich zusammenlebte. Die Wunschvorstellung Pygmalions war zur Realität geworden. Diese Wirkungsweise bildet auch die Grundlage des Pygmalioneffekts. Hegt beispielsweise ein Vorgesetzter oder ein Lehrer eine positive Meinung über einen Mitarbeiter oder einen Schüler, so wird er diese direkt oder indirekt der

betreffenden Person gegenüber zum Ausdruck bringen. Diese Wertschätzung löst in dem betreffenden Individuum BIGEWÜ aus und motiviert es, dem positiven Bild des Vorgesetzten oder Lehrers weiterhin zu entsprechen. Das Individuum arbeitet mehr, lernt intensiver und verbessert so seine Leistung, was wiederum den Vorgesetzten oder Lehrer bestätigt: seine positive Meinung (respektive seine mentale Vorstellung) entwickelte sich zur Realität. Eine positive Haltung gegenüber Mitarbeitern oder Schülern verbessert somit im Durchschnitt (nicht in jedem Einzelfall) deren Leistungsfähigkeit. Das Gegenteil funktioniert selbstredend ebenfalls: eine negative Haltung einem Individuum gegenüber erzeugt in diesem NIGEWÜ, wirkt demotivierend und verringert tendenziell die erbrachte Leistung.

Einen starken Einfluss übt der kognitive GE-Impuls BIGEWÜ auf die Auswahl von *Freunden* aus. Menschen tendieren dazu, Freunde auszuwählen, die ihnen ähnlich sind. Während sich diese Ähnlichkeit im Kindesalter vor allem auf gemeinsame Aktivitäten (vor allem auf das gemeinsame Spielen) konzentriert, gewinnen später gleiche Interessen und ähnliche Charaktereigenschaften an Bedeutung. Eine wichtige Komponente in einer Freundschaft besteht in dem Eindruck, dem Gegenüber etwas zu bedeuten [Demir, 2011]. Ob und wie lange eine Freundschaft hält, hängt jedoch jeweils in erheblichem Maße davon ab, wie viele gegenseitige BIGEWÜ-Auslösungen eine Freundschaft hervorbringt und wie viele NIGEWÜ-Auslösungen sie vermeidet.

Der Mechanismus, welcher im Individuum BIGEWÜ bewirkt, entspricht einem Achtungsdetektor. In ähnlicher Weise lässt sich der Mechanismus, der im UE-Bereich das Gegenstück NIGEWÜ aktiviert, als Missachtungsdetektor bezeichnen. Zusammen bilden die beiden sozialen Detektoren (das gegensätzliche Paar NIGEWÜ–BIGEWÜ auslösend) einen *Freundschaftlichkeitsdetektor*, welcher beständig die Freundschaftlichkeit von anderen Individuen gegenüber dem wahrnehmenden Individuum überprüft und einschätzt.

4.2.4 Wahrnehmung eines eigenen Vorteils: IHAVO

Die Wahrnehmung eines Vorteils bezüglich der eigenen Ressourcen im Vergleich zu denen eines anderen Individuums entspricht einem potentiellen Überlebensvorteil für die Gene des wahrnehmenden Individuums. Der IHAVO-Detektor reagiert auf eigene Vorteile von beanspruchten Ressourcen. Bei der tatsächlichen oder vermeintlichen Wahrnehmung eines entsprechenden eigenen Vorteils löst er ein Signal in Form der angenehmen GE (IHAVO) aus.

Definition: *IHAVO* [ihafɔ] (*Abkürzung für „Ich habe einen Vorteil“*) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung eines eigenen Vorteils bezüglich einer selbst beanspruchten Ressource entsteht.

So wie bei NINIWA steht auch bei diesem kognitiven GE-Impuls eine eigene Ressource im Mittelpunkt. Sie befindet sich also im Besitz des wahrnehmenden Individuums. Diese Ressource weist eine materielle oder immaterielle Beschaffenheit auf; sie entstammt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur. Zu den Beispielen einer solchen Ressource zählen Nahrung, ein Spielzeug, Besitzstücke aller Art (wie eine Uhr, ein Auto, ein Gemälde), Eigenschaften (z.B. schöne Haare, eine schlanke Figur, Intelligenz), Geld, Erfolg, eine Unterkunft (z.B. eine Wohnung, ein Haus), der Lebenspartner, Statussymbole, Macht, die Aufmerksamkeit von andern, Medienpräsenz, Glück oder Jugendlichkeit.

Das wahrnehmende Individuum hegt einen Besitzanspruch auf die Ressource, das heißt es

liegt ihm etwas daran, diese Ressource zu besitzen. Diesem Besitzanspruch kommt eine zentrale Rolle bei der Auslösung von IHAVO zu. Ohne diesen Besitzanspruch erfolgt keine Aktivierung von IHAVO.

Das wahrnehmende Individuum vergleicht automatisch seine eigene Ressource mit derjenigen einer fremden Macht. Bei diesem automatisch erfolgenden Vergleich spielt die Vergleichbarkeit beider Situationen keine Rolle [Schwarz, 1999]. Das heißt, dass der IHAVO-Detektor automatisch auch solche Situationen miteinander vergleicht, welche sich sehr voneinander unterscheiden.

Die eigene Ressource wird somit mit derjenigen einer fremden Macht verglichen. Bei der letzteren handelt es sich praktisch ausschließlich um ein anderes, fast immer artgleiches Individuum (seltener um mehrere Individuen). Zu einer derartigen fremden Macht zählen etwa Geschwister, Mitschüler, Kommilitonen, Kollegen, Vorgesetzte, Bekannte, Nachbarn, Personen des öffentlichen Lebens und manchmal gar die eigenen Kinder.

Der besagte Vergleich erbringt nun einen Vorteil für das wahrnehmende Individuum (man spricht deshalb auch von einem Abwärtsvergleich). Vier verschiedene Arten von Vorteilen lassen sich hierbei unterscheiden. Beim *absoluten Vorteil* besitzt nur das wahrnehmende Individuum die Ressource, nicht jedoch die fremde Macht. Beim *quantitativen Vorteil* besitzt das wahrnehmende Individuum eine vorteilhaftere (oft größere) Anzahl an Einheiten bezüglich der besagten Ressource (z.B. ein höheres Salär, ein größeres Grundstück, eine jüngere Frau, einen vermögenderen Mann). Beim *qualitativen Vorteil* nimmt das wahrnehmende Individuum eine bessere Beschaffenheit der eigenen Ressource wahr (z.B. einen schnittigeren Sportwagen, ein eleganteres Kleid, unwillkürlich einen besseren eigenen Gesundheitszustand im Wartezimmer der Arztpraxis). Beim *relativen Vorteil* schließlich besitzt zwar die fremde Macht eine sowohl qualitativ als auch quantitativ bessere Ressource; das wahrnehmende Individuum nimmt dennoch einen eigenen Vorteil wahr, beispielsweise weil die fremde Macht einen totalen Besitzanspruch hegt und sich eigentlich auch noch die Ressource des wahrnehmenden Individuums aneignen möchte (wie bei einem Immobilienbesitzer, der es auch noch auf die Immobilie des wahrnehmenden Individuums abgesehen hat).

Generell gilt für sämtliche kognitive Impulse und damit auch für IHAVO die triviale Regel, dass ein Individuum einen tatsächlichen oder wahrscheinlichen eigenen Vorteil (im Vergleich zu einem anderen Individuum) überhaupt erst wahrnehmen muss, bevor eine Auslösung von IHAVO vonstatten gehen kann. Ohne eine solche Wahrnehmung erfolgt auch keine Aktivierung von IHAVO.

Die als IHAVO bezeichnete GE ist per se angenehm. Die Wahrnehmung eines eigenen Vorteils bezüglich einer selbst beanspruchten Ressource bewirkt also eine angenehme Emotion [Schwarz, 1999]. Diese GE tritt mit einer leichten bis hohen Intensität in Erscheinung. Typische Ausprägungen (respektive gesamtheitliche emotionale Erscheinungsbilder) der GE reichen von Glück, Zufriedenheit, Dankbarkeit, Selbstbestätigung und Besitzerstolz bis hin zu einem Überlegenheitsgefühl, Überheblichkeit, Arroganz und Machtrausch.

In einer IHAVO-Situation (das heißt in einer Situation, in welcher IHAVO dominiert) entstehen häufig auch automatische Gedanken (sprachlicher oder bildlicher Art) in Bezug auf den wahrgenommenen Vorteil. Solche, den IHAVO-Impuls begleitende automatische Gedanken weisen typischerweise beschreibende („Ich verdiene am meisten in meiner Abteilung.“), kommentierende („Ausgezeichnet.“), den eigenen Vorteil rechtfertigende („Mein Vorteil ist wohlverdient.“) oder übersteigernde („Ich bin der Beste.“) Inhalte auf.

In und nach einer IHAVO-Situation zeigt ein Individuum oft typische Verhaltensweisen. Zu diesen gehören zu lächeln, zu lachen, zu jubeln, sich der fremden Macht oder dem Vorteil freundlich anzunähern (verbal, nonverbal, physisch; z.B. den Verlierer trösten, Selbstinszenierung), sich der fremden Macht oder der fremden Ressource unfreundlich anzunähern (verbal, nonverbal, physisch; z.B. den Verlierer zu attackieren, die fremde Ressource zu stehlen), sich einen noch größeren Vorteil zu verschaffen (auch in Form eines Besitzstrebens), anderen Individuen seinen Vorteil zu kommunizieren, den eigenen Vorteil zur Schau zu stellen (inklusive damit zu prahlen) oder keinerlei Aktivitäten zu unternehmen. Um künftig noch häufiger IHAVO zu erleben, kann sich ein Individuum auch dazu entschließen, seinen Besitzanspruch auf weitere oder neue Ressourcen auszudehnen.

Eine Studie enthüllte, dass die Gewinner einer olympischen Bronzemedaille überraschenderweise häufig glücklicher über ihre Platzierung sind als die Gewinner der Silbermedaille [Medvec, 1995]. Der Gewinner einer olympischen Bronzemedaille ist sich bewusst, dass er beinahe keine Medaille gewonnen hätte und auf dem undankbaren vierten Platz gelandet wäre. Der Vergleich der eigenen Situation mit derjenigen des Viertplatzierten löst das angenehme IHAVO im wahrnehmenden Individuum aus.

Eine wohlbekanntes Folge von IHAVO zeigt sich darin, dass Menschen häufig ihre eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften als überdurchschnittlich im Vergleich zu denjenigen ihrer Mitmenschen einschätzen. Ob die eigenen Fertigkeiten beim Autofahren, die eigenen Leistungen im Job oder die eigenen zwischenmenschlichen Fähigkeiten: stets schätzen Menschen im Schnitt ihre eigenen Möglichkeiten als überdurchschnittlich ein. Legt man jedoch der Verteilung einer bestimmten Fähigkeit in der Bevölkerung die klassische Gaußverteilung (Glockenkurve) zugrunde, so erweist es sich als unmöglich, dass die meisten Menschen besser als alle übrigen sein können. Der Grund für die einseitig positive Selbsteinschätzung liegt in der angenehmen Wirkungsweise von IHAVO: es fühlt sich schlicht angenehmer an, sich selbst über dem Durchschnitt liegend zu sehen, als auf durchschnittliche oder gar unterdurchschnittliche eigene Ausstattungen zu blicken.

Eine weitere, ubiquitäre Auswirkung von IHAVO offenbart sich in der Aneignung oder Zurschaustellung von Prestige- oder *Luxusobjekten*. Solche Objekte erinnern das Individuum an eigene Vorteile im Vergleich zu anderen Individuen und fördern die Auslösung von IHAVO und damit von angenehmen Emotionen. Sie unterstreichen den Eindruck der eigenen Exklusivität. Luxusmarken bedienen just dieses Marktsegment.

IHAVO fördert implizit die Anhäufung eigener Ressourcen. Da sich Ressourcen jedoch oftmals als begrenzt oder knapp erweisen (nicht jedermann kann ein Millionär sein), erfolgen solche Bestrebungen zwangsläufig häufig zu Lasten anderer Individuen. Der Sieger in der Auseinandersetzung um begrenzte Ressourcen fördert damit seine Vorteile auf Kosten des Verlierers [Eibl-Eibesfeldt, 1967]. Das Bestreben, eigene Ressourcen anzuhäufen oder sich auf Kosten anderer zu bereichern, zeigt sich in vielfältiger Weise, beispielsweise in überzogenen Vorstandsgehältern, im Vertrieb minderwertiger oder schädlicher Produkte, in Betrügereien, in Habgier oder im Führen von Kriegen.

Die angenehme Emotion IHAVO kann ferner einem *Machtstreben* des Individuums und der Wahrnehmung einer eigenen Überhöhung Vorschub leisten. Frühere Herrscher sahen sich oft als gottgleiche Wesen, stuften sich selbst also höher ein als jedes andere Wesen auf dieser Welt. König Ludwig XIV. bezeichnete sich im 17. und 18. Jahrhundert als Sonnenkönig und vertrat die Ansicht: „L'état, c'est moi.“ („Der Staat bin ich.“) Seine Eroberungskriege leiteten den wirtschaftlichen Niedergang Frankreichs ein. Nach Nietzsche zielt Machtstreben vor allem auf den „Anblick des Unterworfenen“. Gemäß Lersch erfolgt ein Machtstreben nicht

zur Umsetzung sachlich bestimmter Ziele sondern „lediglich in der Absicht, das Bewusstsein der Herrschaft und Verfügungsgewalt zu haben“ [Lersch, 1938].

Auch Stereotype (Vorurteile) gegenüber anderen Individuen oder Gruppen von Individuen lösen IHAVO aus, da sie stets andere Individuen betreffen und deren Abwertung einen eigenen Vorteil impliziert. Nationalismus und Rassismus gründen dergestalt auf IHAVO. Nationalistische und rassistische Ansichten tendieren dazu, andere Nationen oder Rassen geringer einzuschätzen als die eigene Nation oder Ethnie. Dies suggeriert dem Individuum den unberechtigten Eindruck einer eigenen Überlegenheit und bewirkt die Auslösung des angenehmen IHAVO. In der Folge werden Menschen anderer Nationen oder Rassen weniger Menschenrechte zugestanden als den Mitgliedern der eigenen Nation oder Rasse.

Der Mechanismus, welcher dergestalt IHAVO auslöst, entspricht in seiner Funktion einem Eigenvorteilsdetektor. Analog lässt sich die Auslösung von DEHAVO im UE-Bereich auf einen Fremdvorteilsdetektor zurückführen. Zusammen bilden beide Mechanismen (das gegensätzliche Paar DEHAVO–IHAVO aktivierend) einen *Vorteilsdetektor*, welcher permanent fremde Ressourcen in der Umgebung des wahrnehmenden Individuums begutachtet und fremde oder eigene Vorteile aufdeckt.

Interessanterweise offenbaren die Regeln zur Auslösung von IHAVO und DEHAVO, dass es (aus emotionaler Sicht) keinen angeborenen Gerechtigkeitsinn gibt, welcher stets für eine objektiv gerechte Verteilung von Ressourcen plädieren würde. Zwar vermögen die Vorteile anderer Individuen im wahrnehmenden Individuum Unruhe (DEHAVO) und in der Folge oft Protest hervorzurufen. Umgekehrt jedoch bewirken eigene Vorteile via die Auslösung von IHAVO konsequent Glücksgefühle (GE) und niemals negative Emotionen (verbunden etwa mit der Ausprägung Schuld). Aus emotionaler Sicht fühlen sich eigene Vorteile gut, fremde Vorteile dagegen tendenziell schlecht an. Von kleinen Kindern kann deshalb das Vorhandensein eines objektiven Gerechtigkeitssinns nicht erwartet werden. Ein solcher muss erst erlernt werden. Dass diese emotionalen Zusammenhänge auch im Erwachsenenalter gelten, zeigt sich unter anderem in Gestalt der bereits erwähnten unverhältnismäßig hohen Vorstandsgehälter.

4.2.5 Bewahrung der eigenen körperlichen Integrität (Gesundheit): BIGESU

Der angenehme kognitive GE-Impuls tritt dann im Individuum auf, wenn es eine Bewahrung oder Verbesserung der eigenen Gesundheit wahrnimmt. So wie dies Sebastian Kneipp erlebte:

Der Student Sebastian Kneipp ist im Jahre 1849 sterbenskrank. Er leidet an Verhärtungen an beiden Lungenflügeln und an einer fortschreitenden Schwindsucht. Am Morgen fühlt er sich so matt, dass er sich nach dem Aufstehen erst einmal eine halbe Stunde auf einen Stuhl setzen muss, bevor er einige Schritte gehen kann. Die Ärzte haben ihn aufgegeben; auch er selbst hat alle Hoffnung verloren und sieht mit stiller Ergebung seinem Ende entgegen.

Da fällt ihm in der Bibliothek ein unscheinbares Büchlein in die Hände. Es ist ein Buch von Dr. Johann Siegemund Hahn aus dem Jahre 1738, in welchem dieser über die Heilkraft des Wassers berichtet. Kneipp ist wie elektrisiert: „Ich blätterte hin und blätterte her; da stand Unglaubliches. Am Ende, so blitzte ein Gedanke in mir auf, findest du gar deinen selbsteigenen Zustand! Ich blätterte weiter. Richtig, das passte, das stimmte, das war fast bis aufs Haar getroffen. Welche Freude, welcher Trost! Neue Hoffnungen elektrisierten den welken Leib und den noch welkeren Geist.“ Er experimentiert ein Vierteljahr, ein halbes Jahr; er fühlt keine wesentliche Besserung, aber auch nie Nachteile. Das gibt ihm Mut. Im Winter

1849 badet er wiederholt an einer einsamen Stelle für wenige Augenblicke in der eiskalten Donau. Und täglich vollzieht er seine Wasseranwendungen. Langsam bessert sich sein Zustand. Wenige Jahre später gilt er überraschend als geheilt. Kneipp perfektioniert seine Wasserkur weiter und arbeitet viele Jahrzehnte höchst erfolgreich als „Wasserdoktor“ [Kneipp, 1886; Feldmann, 2012].

Das wichtigste Gut eines Individuums besteht in der eigenen Gesundheit (respektive in der eigenen körperlichen Integrität). Wird eine Stabilität oder eine Verbesserung derselben wahrgenommen, so löst der BIGESU-Detektor ein Signal in der Form der angenehmen GE (BIGESU) aus.

Definition: *BIGESU* [bigesu] (*Abkürzung für „Ich bin ganz gesund“*) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung einer Bewahrung der eigenen körperlichen Integrität entsteht.

Im Fokus dieses kognitiven GE-Impulses steht die Gesundheit des wahrnehmenden Individuums, also seine körperliche (inklusive geistige) Integrität. BIGESU tritt bei der Wahrnehmung eines konstanten oder sich verbessernden Gesundheitsniveaus in Erscheinung, also bei einer Konstanz oder Verbesserung im Vergleich zum letztmalig wahrgenommenen Zustand (dem Status quo ante). Entscheidend für die Auslösung von BIGESU ist damit das relative und nicht das absolute Gesundheitsniveau [Edwards, 1973; Diener, 1984; Watten, 1997; Hill, 2008].

Anhaltspunkte für eine Konstanz oder Verbesserung der eigenen körperlichen Integrität gewinnt das wahrnehmende Individuum durch die Selbstbeobachtung des eigenen Körpers. Weitere Indizien liefern Gefühle, beispielsweise rückläufige Schmerzen oder abnehmende Missempfindungen. Auch externe Hinweise vermögen eine solche Wahrnehmung auszulösen wie etwa unauffällige Laborwerte, gute Untersuchungsergebnisse oder glaubhafte Expertenmeinungen.

Trivialerweise erfordert auch eine Aktivierung von BIGESU, dass das Individuum den Sachverhalt einer tatsächlichen oder wahrscheinlichen Konstanz oder Verbesserung der eigenen körperlichen Integrität vorgängig wahrnimmt. Ohne eine solche Wahrnehmung kommt es nicht zu einer Auslösung von BIGESU.

Die als BIGESU bezeichnete GE ist per se angenehm. Diese GE, durch die Wahrnehmung einer Bewahrung der eigenen körperlichen Integrität aktiviert, tritt in der Regel mit einer leichten bis mittleren Intensität in Erscheinung. Typische Ausprägungen (respektive gesamtheitliche emotionale Erscheinungsbilder) von BIGESU bestehen in Freude, Glück, Dankbarkeit, Zufriedenheit oder Zuversicht. Verspürte das Individuum vor der Wahrnehmung einer Bewahrung der eigenen körperlichen Integrität jedoch eine starke innere Unruhe (NIGESU), so kann die besagte Wahrnehmung auch nur zu einer Erleichterung (in Form einer sofortigen Reduktion der Unruhe) führen.

In einer BIGESU-Situation (das heißt in einer Situation, in welcher BIGESU dominiert) entstehen häufig auch automatische, den BIGESU-Impuls begleitende Gedanken. Solche automatischen Gedanken nehmen Bezug auf die Ursache der GE-Auslösung, also auf die wahrgenommene Bewahrung der eigenen körperlichen Integrität. Sie weisen typischerweise beschreibende („Es geht mir immer besser.“) oder kommentierende („Das ist wunderbar.“) Inhalte auf.

Während und nach einer BIGESU-Situation zeigen Individuen unterschiedliche Verhaltensweisen. Zu diesen zählen: das Lächeln, die Kommunikation mit anderen Individuen über den guten oder besseren eigenen Gesundheitszustand, die Ergreifung von

zusätzlichen Maßnahmen zum Erhalt oder zur Verbesserung des eigenen Gesundheitszustands oder das Unterlassen jeglicher Aktivitäten.

Die Funktionsweise des Mechanismus, welcher BIGESU erzeugt, entspricht demjenigen eines Gesundheitsdetektors. Sein Gegenstück im UE-Bereich, NIGESU auslösend, zeichnet für das Gegenteil verantwortlich und fungiert als Krankheitsdetektor. Beide Mechanismen zusammen lösen das gegensätzliche Paar NIGESU–BIGESU aus und wirken als körperlicher *Integritätsdetektor*, welcher die körperliche Integrität des wahrnehmenden Individuums kontrolliert.

4.2.6 Günstiges fremdes Verhalten: DUHERI

Der angenehme kognitive GE-Impuls DUHERI tritt dann im Individuum auf, wenn es ein Wohlverhalten eines anderen Individuums gewahrt. So wie dies Leonhard Euler im 18. Jahrhundert wiederholt erlebte:

Der junge Leonhard Euler immatrikuliert sich gleich nach seinem Magisterexamen im Jahre 1720 an der Basler Universität und 1723, dem väterlichen Wunsch gemäß, an der theologischen Fakultät. Doch sein Hauptinteresse gilt den höheren Vorlesungen des berühmten Mathematikers Johann Bernoulli. Eulers Eifer und mathematisches Talent erregen die Aufmerksamkeit von Bernoulli, worauf letzterer Euler samstägliche private Fragestunden gewährt. Bernoulli ist ein schwieriger Mensch, der selbst seine eigenen Söhne um deren mathematische Erfolge beneidet. Doch die überragenden Leistungen des jungen Euler nötigen ihm im Laufe der Jahre wachsenden Respekt ab. Dieser zeigt sich in den Anreden, welche Bernoulli in den Briefen an Leonhard Euler verwendet:

1728 (noch väterlich wohlwollend): „Dem hochgelehrten und ingeniosen jungen Mann“;

1729: „Dem hochberühmten und gelehrten Mann“;

1737 (nachdem Euler Probleme gelöst hatte, mit denen beide älteren Bernoulli-Brüder, Jakob und Johann, trotz größter Anstrengungen nicht fertig wurden): „Dem hochberühmten und weitaus scharfsinnigsten Mathematiker“; und

1745: „Dem unvergleichlichen Leonhard Euler, dem Fürsten unter den Mathematikern.“

[Fellmann, 1995].

Das Verhalten (oder die Eigenschaften) von anderen Individuen oder unbelebten Objekten können ein Individuum oder dessen Zielerreichung in günstiger Weise beeinflussen. Zur Wahrnehmung eines fremden Wohlverhaltens dient der DUHERI-Detektor. Erkennt er ein tatsächliches oder vermeintliches fremdes Wohlverhalten, so erzeugt er im wahrnehmenden Individuum ein Signal in Form der angenehmen GE (DUHERI).

Definition: *DUHERI* [duheri] (*Abkürzung für „Du hast etwas richtig gemacht“*) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung eines fremden Wohlverhaltens entsteht.

Der kognitive GE-Impuls DUHERI bezieht sich somit auf das Verhalten (oder die Eigenschaft) von einer fremden Macht. Letztere weist eine materielle oder immaterielle Beschaffenheit auf; sie entstammt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur. Im Fall einer Macht aus der belebten Natur handelt es sich entweder um ein einzelnes Individuum oder um eine Gruppe von Individuen (z.B. um eine Organisation). Beispiele für eine solche Macht bilden etwa ein hilfsbereiter Freund, ein erfolgreicher Fußballspieler, ein verantwortungsvoller Politiker, ein artiges Kind, der treue eigene Hund oder ein zuverlässiges technisches Gerät.

Die fremde Macht zeigt nun ein Verhalten (oder eine Eigenschaft), also eine Handlung oder eine Unterlassung, welche vom wahrnehmenden Individuum als ein Wohlverhalten eingestuft wird. Dabei stellt ein Wohlverhalten für das wahrnehmende Individuum ein (unabsichtliches oder absichtliches) Verhalten dar, das in ihm ein gewolltes angenehmes Gefühl (z.B. eine GE) auslöst oder welches seinen Vorstellungen entspricht. Zu den Beispielen für ein solches Wohlverhalten zählen ein nettes Wort des Partners, ein Lob, ein erfolgreicher Torschuss eines Spielers des Lieblingsvereins, die freudige Begrüßung durch den eigenen Hund oder schönes Wetter im Urlaub. Der Auslösung von DUHERI geht somit häufig ein anderer kognitiver GE-Impuls voraus (z.B. ELWI, BIGEWÜ, DAFIGU). DUHERI kann jedoch auch eigenständig, das heißt unabhängig von vorgängigen positiven Gefühlen, auftreten.

Wie es seine Definition besagt, erfordert auch die Auslösung des kognitiven GE-Impulses DUHERI, dass das Individuum überhaupt wahrnimmt, dass das Verhalten einer anderen Macht für die Auslösung eines eigenen angenehmen Gefühls oder einer günstigen eigenen Situation tatsächlich oder wahrscheinlich verantwortlich zeichnet. Fehlt diese Wahrnehmung, so verhindert dieser Umstand die Aktivierung von DUHERI.

Die als DUHERI bezeichnete GE ist per se angenehm. Diese GE, durch die Wahrnehmung eines fremden Wohlverhaltens erzeugt, tritt in der Regel mit einer leichten bis mittleren Intensität in Erscheinung. Typische Ausprägungen (respektive gesamtheitliche emotionale Erscheinungsbilder) der GE bestehen in Freude, Begeisterung, Dankbarkeit oder Stolz. Automatisch aufkommende Begleitgedanken beziehen sich in einer DUHERI-Situation (das heißt in einer Situation, in welcher DUHERI dominiert) auf den Grund der Auslösung, also auf das wahrgenommene Wohlverhalten der anderen Macht. Sie weisen typischerweise beschreibende („Er hat seine Prüfungen bestanden.“) oder kommentierende („Bravo!“) Inhalte auf.

In und nach einer DUHERI-Situation kann sich ein Individuum unterschiedlich verhalten. Zu seinen Verhaltensoptionen zählen das Lächeln, das Lachen, die freundliche Annäherung an die andere Macht (verbal, nonverbal, physisch), die Kommunikation mit anderen Individuen über das fremde Wohlverhalten oder die Unterlassung jeglicher Aktivitäten.

Häufig bewirkt DUHERI eine freundliche Annäherung an die fremde Macht. Verbale Formen dieser freundlichen Annäherung umfassen die Äußerung einer Zustimmung, eines Lobs, eines Kompliments, einer Gratulation oder eines Danks. Nonverbale Formen bestehen im Applaudieren, im Zujubeln oder in der Belohnung durch die Überreichung eines Geschenks (z.B. einer beruflichen Beförderung, einer Gehaltserhöhung, eines Nahrungsmittels, einer sonstigen Form der Belohnung). Zu den physischen Formen einer freundlichen Annäherung zählen unter anderem das Händeschütteln (als Ausdruck der Gratulation, des Danks oder der Bewunderung), das freundschaftliche Schulterklopfen oder das Umarmen.

Ein durch DUHERI motiviertes und dem anderen Individuum verdeutlichtes eigenes Verhalten (etwa in Gestalt eines Kompliments oder eines Danks) löst in ersterem ein angenehmes BIGEWÜ und damit automatisch eine positive Bewertung des Verursachers dieser angenehmen Emotion aus. Durch diese *interindividuelle DUHERI*→*BIGEWÜ*-Kaskade wird somit dasjenige Individuum, welches einem anderen Individuum eine Wertschätzung zukommen lässt, selbst positiv bewertet. Mittels dieser interindividuellen Kaskade lassen sich soziale Beziehungen aufbauen und festigen (beispielsweise Freundschaften). Allerdings erfordert der Aufbau solcher sozialer Beziehungen eine Gegenseitigkeit, das heißt hierbei müssen sich beide Seiten um die Auslösung angenehmer Gefühle im Gegenüber aktiv bemühen. Eine große Bedeutung kommt dieser interindividuellen DUHERI→BIGEWÜ-Kaskade auch in der Kindererziehung zu (um Kinder zu motivieren, wünschenswerte

Verhaltensweisen zu wiederholen).

Diese beschriebene Wirkungsweise erklärt auch das *Stockholm-Syndrom*. Im Jahre 1973 hielten Geiseltäter bei einem Banküberfall in Stockholm einige Angestellte während mehreren Tagen als Geiseln fest. In dieser Zeit schienen sich die Geiseln paradoxerweise mit ihren Peinigern zu verbünden. Sie zeigten sich den Kriminellen gegenüber loyal und unterstützten sie schließlich gar in ihrem Tun. Auf den ersten Blick erscheint diese Verhaltensweise der Geiseln unerklärlich. Der zuvor geschilderte interindividuelle Wirkmechanismus erklärt die Vorgänge jedoch. In akuter Lebensgefahr schwebend empfiehlt es sich nicht, negative Gefühle bei den Verbrechern hervorzurufen. Eher hilft es, positive Emotionen zu wecken, welche alsdann automatisch in positiver Weise auf den Verursacher zurückwirken. Indem sich die Geiseln nach den Motiven der Verbrecher erkundigten und für diese ehrliches Verständnis zeigten, erzielten sie genau diesen Effekt und erhöhten so ihre Überlebenschancen (denn wer tötet schon seinen Komplizen?).

Der kognitive GE-Impuls DUHERI sowie der kognitive UE-Impuls DUHENRI dienen der Regulierung und Optimierung der sozialen Beziehungen des wahrnehmenden Individuums zu anderen Individuen. Das heißt das Verhalten eines anderen Individuums soll jeweils derart beeinflusst werden, dass ersteres beim wahrnehmenden Individuum zukünftig weniger unangenehme Gefühle, mehr angenehme Emotionen oder eine größere Übereinstimmung mit den eigenen Vorstellungen bewirkt.

Der Mechanismus, welcher im wahrnehmenden Individuum für die Auslösung von DUHERI sorgt, entspricht einem Detektor für fremdes Wohlverhalten. Sein Gegenstück im UE-Bereich dagegen, DUHENRI auslösend, fungiert entsprechend eines Detektors für fremdes Fehlverhalten. Beide Detektoren zusammen (das gegensätzliche Paar DUHENRI–DUHERI aktivierend) entsprechen in ihrer Funktionsweise einem *Fremdverhaltensdetektor*, welcher fremdes Verhalten der belebten und unbelebten Natur beständig im Hinblick auf die Bedürfnisse des wahrnehmenden Individuums überprüft und dementsprechend einschätzt.

4.2.7 Günstiges eigenes Verhalten: IHERI

Der angenehme kognitive GE-Impuls IHERI tritt dann im Individuum in Erscheinung, wenn letzteres ein eigenes Wohlverhalten wahrnimmt. So wie dies Immanuel Kant erlebte:

Der Philosoph Immanuel Kant hatte zeit seines Lebens mit Herzbeklemmungen und dadurch häufig mit hypochondrischen Ängsten zu kämpfen. Erst im höheren Alter realisierte er, dass diese wohl anatomisch durch seine flache und enge Brust ausgelöst wurden. In einer seltenen autobiographischen Notiz schreibt Kant stolz: „Aber die Überlegung, daß die Ursache dieser Herzbeklemmung vielleicht bloß mechanisch und nicht zu heben sei, brachte es bald dahin, daß ich mich an sie gar nicht kehrte, und während dessen, daß ich mich in der Brust beklommen fühlte, im Kopf doch Ruhe und Heiterkeit herrschte... Die Beklemmung ist mir geblieben; denn ihre Ursache liegt in meinem körperlichen Bau. Aber über ihren Einfluss auf meine Gedanken und Handlungen bin ich Meister geworden durch Abkehrung der Aufmerksamkeit von diesem Gefühle, als ob es mich gar nicht anginge.“ [Kant, 1798]

Natürlich vermag sich auch das eigene Verhalten auf das Individuum oder auf dessen Zielerreichung günstig auszuwirken. Für die Wahrnehmung eines eigenen Wohlverhaltens zeichnet der IHERI-Detektor. Erkennt er ein tatsächliches oder vermeintliches eigenes Wohlverhalten, so aktiviert er im Individuum ein Signal in Form der angenehmen GE (IHERI).

Definition: *IHERI* [iheri] (*Abkürzung für „Ich habe etwas richtig gemacht“*) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung eines eigenen Wohlverhaltens entsteht.

Im Zentrum des kognitiven GE-Impulses IHERI steht somit das eigene Verhalten des wahrnehmenden Individuums. Dabei gewahrt das Individuum ein eigenes Verhalten, also eine eigene Handlung oder eine eigene Unterlassung, welches es als ein Wohlverhalten einstuft. Wie bei DUHERI steht ein Wohlverhalten auch hier für ein (absichtliches oder unabsichtliches) Verhalten, welches im wahrnehmenden Individuum ein angenehmes Gefühl auslöst (z.B. eine GE) oder welches seinen Vorstellungen [Hoppe, 1931] entspricht. Ein solches Wohlverhalten besteht beispielsweise in einem durch eine entsprechende Eigenleistung erzielten persönlichen, sozialen, schulischen oder beruflichen Erfolg. Oft geht der Auslösung von IHERI ein anderer kognitiver GE-Impuls (zum Beispiel ELWI oder NINIWA) voran.

Auch für die Auslösung von IHERI gilt der Grundsatz, dass das Individuum ein tatsächliches oder wahrscheinliches eigenes Wohlverhalten (welches eine günstige aktuelle eigene Situation bewirkte) erst wahrnehmen (oder erkennen) muss, um eine Auslösung von IHERI zu ermöglichen. Fehlt diese Kognition, so erfolgt keine Aktivierung von IHERI.

Die als IHERI bezeichnete GE ist per se angenehm. Diese GE, durch die Wahrnehmung eines eigenen Wohlverhaltens erzeugt, tritt meist mit einer leichten bis mittleren Intensität in Erscheinung. Typische Ausprägungen (respektive gesamtheitliche emotionale Erscheinungsbilder) von IHERI bestehen in Freude, Glück, Selbstbestätigung, einem Hochgefühl, einem Triumphgefühl oder in Stolz.

In einer IHERI-Situation (das heißt in einer Situation, in welcher IHERI dominiert) entstehen oft automatische Gedanken. Sie beziehen sich auf die Wahrnehmung eines eigenen Wohlverhalten und drehen sich typischerweise um beschreibende („Ich habe einen ausgezeichneten Vortrag gehalten.“) oder kommentierende („Super. Die Vorbereitung hat sich gelohnt.“, „Gut gemacht!“) Inhalte.

In und nach einer IHERI-Situation verfügt das wahrnehmende Individuum über unterschiedliche Verhaltensoptionen. Dazu zählen das Lächeln, das Lachen, der Jubel, die freundliche Annäherung an das eigene Wohlverhalten oder an sich selbst (verbal, nonverbal, physisch; z.B. Selbstlob, Triumphgesten), die Kommunikation mit anderen Individuen über das eigene Wohlverhalten (beziehungsweise über den eigenen Erfolg), das Feiern, die Selbstbelohnung oder das Unterlassen entsprechender Aktivitäten. Das Individuum kann ferner danach streben, durch ein ähnliches oder gleiches Verhalten die Auslösung der angenehmen Emotion IHERI in Zukunft zu wiederholen.

Zum Ausdruck des eigenen Erfolgs bietet der nonverbale Bereich dem Menschen eine ganze Reihe von körpersprachlichen Signalen. Etliche dieser Gesten gleichen denjenigen, welche bei ELWI auftreten. Zu den weit verbreiteten Triumphgesten zählen das Hochstrecken der Arme, das Strecken des Zeigefingers in die Luft oder das Hochstrecken der geballten Faust. Sportler der westlichen Welt schlagen bei einem Erfolg zuweilen mit der Faust in die Luft und begleiten diese Geste häufig mit einem Luftsprung. Scherzhafte Gesten zur eigenen Gratulation bestehen in der westlichen Welt im Klopfen mit einer Hand auf die eigene Schulter oder im Anhauchen der Fingernägel der eigenen Hand, um diese alsdann am eigenen Revers zu polieren [Morris, 1994].

Eine typische Folge von IHERI besteht darin, dass Menschen dazu neigen, ihr eigenes Schlussfolgern und ihr eigenes Verhalten als grundsätzlich richtig einzustufen – auch wenn dieses der Realität oder den Regeln der Logik widerspricht. Eine Schlussfolgerung (oder Argumentation) besteht zum einen aus einer oder mehreren Annahmen (z.B. „Die Straße ist

nass.“) und zum anderen aus einer Folgerung (z.B. „Deshalb muss es geregnet haben.“). Eine Schlussfolgerung erweist sich dann als logisch korrekt, wenn sowohl ihre Annahme (oder ihre Annahmen) als auch die daraus getroffene Folgerung korrekt sind (im obigen Beispiel ist die Folgerung zwar plausibel doch logisch falsch, denn die Straße kann auch aus ganz anderen Gründen nass geworden sein – womit sich eine logisch falsche Schlussfolgerung ergibt). Doch menschliches Schlussfolgern und Verhalten gelten als fehleranfällig und häufig als irrational. So enthüllte eine Untersuchung während der Finanzkrise 2008 zum Verhalten von erfahrenen professionellen Börsenhändlern, dass die Aktienhändler massiv ihren eigenen Ansichten vertrauten, selbst wenn diese auf, zwar plausibel klingenden, doch logisch falschen Folgerungen beruhten. Sie zeigten große Probleme, sich von falschen eigenen Ansichten zu trennen [Knauff, 2010]. Dieses Phänomen beschränkt sich keineswegs auf Börsenhändler. Menschen neigen allgemein dazu, sich von fest verankerten Denkschemata schlecht lösen zu können.

Ein typisches, auf IHERI beruhendes Phänomen zeigt sich im *selbstdienlichen Fehler*. Der selbstdienliche Fehler bezeichnet den Umstand, dass Menschen Erfolge gerne sich selbst (das heißt dem eigenen Vermögen, dem eigenen Verhalten, den eigenen Fähigkeiten) zuschreiben, wogegen sie die Verantwortung für Misserfolge ablehnen und für diese externale Ursachen reklamieren (z.B. das Verhalten anderer Individuen, ungünstige Umstände, unfaire Behandlung, Unmöglichkeit eines besseren eigenen Handelns) [Hoppe, 1931]. Dieses Verhalten weist eine weite Verbreitung auf, bestätigt sich in Untersuchungen immer wieder und tritt bereits in der Kindheit in Erscheinung. Die Erklärung für den selbstdienlichen Fehler findet sich in der angenehmen Wirkungsweise von IHERI: es verschafft dem Individuum schlicht ein angenehmes Gefühl, selbst für einen (auch nur zufällig entstandenen) Erfolg verantwortlich zu sein. Handkehrum trachten Individuen danach, unangenehme IHENRI-Situationen zu vermeiden oder zumindest in ihrer Dauer zu beschränken, indem sie schlechte eigene Leistungen auf externale Ursachen abwälzen. Dieses Bedürfnis wirkt so stark, dass Versuchspersonen selbst vor entsprechenden Betrugsversuchen nicht zurückschrecken [Hoppe, 1931]. Ein solches Verhalten kann sich für ein Individuum vorteilhaft auswirken, indem es anhaltende diffuse IHENRI-Situationen verhindert. Mittelfristig schadet es jedoch dem wahrnehmenden Individuum, wenn sinnvolle eigene Verhaltensänderungen und ein Lernen aus Misserfolgen unterbleiben.

Auch *Stereotype*, also Vorurteile, werden durch IHERI begünstigt. Eigene Ansichten zu bekräftigen oder sie (scheinbar) bestätigt zu sehen, löst im wahrnehmenden Individuum eine angenehme Emotion (IHERI) aus: „Ich habe recht.“, „So ist es.“, „Ich wusste es schon immer.“ Diese Wirkungsweise bildet einen Grund, warum sich Stereotype schlecht ändern lassen⁴ und warum Menschen in positiver Stimmung stärker zu Stereotypen neigen (die Verwendung des Stereotyps leistet der Aufrechterhaltung der aktuellen guten eigenen Stimmung Vorschub).

In seiner Funktion entspricht der Mechanismus, welcher im wahrnehmenden Individuum IHERI auslöst, einem Detektor für ein eigenes Wohlverhalten. Analog arbeitet dessen Entsprechung im UE-Bereich, IHENRI auslösend, wie ein Detektor für ein eigenes Fehlverhalten. Beide Mechanismen zusammen, das gegensätzliche Paar IHENRI–IHERI aktivierend, wirken im Sinne eines *Eigenverhaltensdetektors*, welcher das eigene Verhalten

⁴ Weitere Gründe bestehen darin, dass Stereotype auch das angenehme IHAVO (weil die Abwertung anderer Individuen einen eigenen Vorteil impliziert) und BIGEWÜ (in einer Gruppe Gleichgesinnter) aktivieren können.

eines Individuums auf die Konsistenz mit den eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen überprüft.

4.2.8 Wahrnehmung eines attraktiven Objekts: DAFIGU

Der angenehme kognitive GE-Impuls DAFIGU entsteht dann im Individuum, wenn es ein Objekt wahrnimmt, welches es mag. So wie dies bei Charles Darwin im Februar 1832 erfolgte:

Darwin hat mittlerweile England verlassen und an Bord der „Beagle“ Südamerika erreicht. Am 29. Februar 1832 betritt er in Bahia zum ersten Mal den südamerikanischen Urwald, ein Augenblick, den er seit langem herbeisehnte. Er beschreibt seine Gefühle: „Freude ist ein schwacher Ausdruck, um die Gefühle zu beschreiben, die einen Naturforscher überkommen, der zum ersten Mal in seinem Leben durch den brasilianischen Urwald wandert. Die Eleganz der Gräser, die Neuheit der parasitischen Pflanzen, die Schönheit der Blumen, das glänzende Grün des Laubwerks, doch vor allem die allgemeine Üppigkeit der Vegetation erfüllen mich mit Bewunderung. Eine höchst paradoxe Mischung aus Geräusch und Stille durchzieht die schattigen Teile des Waldes. Der Lärm der Insekten ist so laut, daß man ihn selbst auf einem Schiff, welches mehrere hundert Yards vom Ufer entfernt ankert, hören kann; doch in den Tiefen des Waldes scheint eine allgemeine Stille zu regieren. Einer Person, welche Naturgeschichte mag, bringt ein solcher Tag ein tieferes Vergnügen, als sie je wieder hoffen zu erfahren vermag.“ [Darwin, 1839]

Der DAFIGU-Detektor identifiziert Objekte, welchen das wahrnehmende Individuum positiv gegenübersteht. Erkennt der Detektor ein solches Objekt, so erfolgt die Aktivierung eines Signals in Form der GE (DAFIGU). Auf diese Weise leistet der DAFIGU-Detektor eine wertvolle Unterstützung in der raschen Einschätzung der unzähligen Eindrücke, welche in einem kontinuierlichen Strom auf das Individuum einwirken, indem er die erwünschten Eindrücke aus diesem Strom herausfiltert.

Definition: *DAFIGU* [dafigu] (*Abkürzung für „Das finde ich gut“*) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung einer starken Ähnlichkeit zu einer positiv bewerteten Bewertungssystemkomponente entsteht.

Der kognitive GE-Impuls DAFIGU beruht auf dem *individuellen Bewertungssystem* eines Individuums. Dieses individuelle Bewertungssystem besteht aus der (virtuellen) Gesamtheit aller aktuellen Werte und Bewertungen eines Individuums von seiner Welt sowie aus den dazu gehörigen Bewertungsmechanismen (für eine umfassende Darstellung siehe [Tscharmi, 2020]). Neben den letztgenannten Mechanismen umfasst es also viele einzelne Komponenten, denen jeweils eine individuelle Bewertung in Form eines (oft veränderlichen) Werts zugeordnet ist [Stein, 1990]. Einer derartigen Komponente kann jedes (reale oder abstrakte) Objekt zugrunde liegen, welches sich bewerten lässt. Solch ein Objekt weist eine immaterielle oder materielle Beschaffenheit auf; es entstammt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur. Dabei handelt es sich also beispielsweise um ein Nahrungsmittel, ein Geräusch, ein Musikstück, eine Farbe, einen Geruch, ein anderes Individuum, eine Tierart, einen bestimmten Ort, ein Ereignis, einen bestimmten Modeartikel, ein literarisches Werk, ein Presseerzeugnis, einen Vorgang, eine Tätigkeit, einen Zustand, eine Sportart, ein Schulfach, eine Anschauung oder ein abstraktes Konzept. Vergleichbar mit der Position eines Schiebereglers wird nun jeder dieser Komponenten ein eigener negativer oder positiver Wert

zugewiesen (Valenz⁵). Ein positiver Wert entspricht einer Vorliebe, einer Präferenz des Individuums für dieses Objekt und bedeutet, dass das Individuum dieses Objekt gut findet (z.B. eine bestimmte Anschauung bejaht). Ein negativer Wert bedeutet hingegen, dass das Individuum dieser Komponente (respektive dem dieser Komponente zugrunde liegenden Objekt) ablehnend gegenübersteht.

Die meisten Werte des individuellen Bewertungssystems verändern sich mit der Zeit. Dabei erfolgt die Zuweisung eines bestimmten Werts zu einer Komponente des individuellen Bewertungssystems durch einen oder mehrere automatisch arbeitende Bewertungsmechanismen. Einige Werte hängen vom Alter des Individuums ab, das heißt sie unterliegen *altersbezogenen Bewertungsmechanismen*. Andere Werte werden durch den aktuellen Körperzustand beeinflusst und via *auf den Körperzustand bezogene Bewertungsmechanismen* verändert. Wieder andere Werte erweisen sich als angeboren und erfahren eine Regulierung durch *auf angeborene Werte bezogene Bewertungsmechanismen*. Als besonders interessant und von herausragender Bedeutung erweist sich der automatisch verlaufende Mechanismus der *geföhlsbezogenen Bewertung*. Tritt nämlich ein angenehmes Gefühl, beispielsweise ein kognitiver GE-Impuls, in einem Individuum auf, so wird ein erkennbares Bezugsobjekt zu diesem angenehmen Gefühl (zum Beispiel der Verursacher dieses angenehmen Geföhls), also ein Objekt, welches sich vom wahrnehmenden Individuum mit der Auslösung dieses angenehmen Geföhls in Verbindung bringen lässt (beispielsweise ursächlich oder zeitlich), automatisch, ganz ohne willentliches Zutun des wahrnehmenden Individuums, mit einem positiven (genauer: mit einem positiveren) Wert versehen (es erfolgt sozusagen eine Verschiebung des Schiebereglers hin zu einem positiveren Wert). Erfährt das wahrnehmende Individuum beispielsweise eine Achtung der eigenen Persönlichkeit und die Auslösung des angenehmen BIGEWÜ, so erhält der Verursacher dieser Achtung (welcher meist in einem anderen Individuum besteht) im individuellen Bewertungssystem des wahrnehmenden Individuums automatisch einen positiven (genauer: einen positiveren) Wert zugeordnet (der Schieberegler wird sozusagen zu einem positiveren Wert hin verschoben). So hatte beispielsweise der Philosoph Johann Gottlieb Fichte einen gutmütigen Vater, der seinen Sohn aufrichtig liebte. Fichte erwiderte diese Liebe und verehrte ihn. Im Jahre 1791 notiert er: „Der gute, herzliche, brave Vater! Wie wohl tut mir stets sein Anblick, sein Ton und sein Räsonnement!“ [Kühn, 2012] Fichtes Mutter hingegen sah in ihrem Sohn einen Nonvaleur. Der umgekehrte Vorgang spielt sich beim Auftreten eines unangenehmen Geföhls, z.B. eines Schmerzes oder eines kognitiven UE-Impulses, im Individuum ab. Nun wird ein erkennbares Bezugsobjekt zu diesem unangenehmen Gefühl (z.B. der Verursacher dieses unangenehmen Geföhls), also ein Objekt, welches vom wahrnehmenden Individuum mit der Auslösung dieses unangenehmen Geföhls in Verbindung gebracht werden kann (z.B. ursächlich, zeitlich) automatisch negativ bewertet (der Schieberegler wird sozusagen zu einem negativeren Wert hin verschoben).

Nimmt das Individuum später ein Objekt wahr, welches der positiv bewerteten Komponente in seinem individuellen Bewertungssystem stark ähnelt oder mit ihr übereinstimmt, so erfolgt automatisch die Auslösung des kognitiven GE-Impulses DAFIGU. Nimmt das Individuum dagegen ein Objekt wahr, welches einer negativ bewerteten Bewertungssystemkomponente stark ähnelt oder dieser entspricht, so erfolgt automatisch eine Auslösung von DALIA. Typische Beispiele für DAFIGU auslösende, positiv bewertete Objekte bestehen etwa in einem schönen Bild, einem Sonnenaufgang, einem Freund, einem geliebten Menschen oder

⁵ Der Begriff Valenz beschreibt, ob etwas vom Individuum als angenehm (positive Valenz) oder unangenehm (negative Valenz) wahrgenommen wird.

Haustier, bei Hunger in der Leibspeise, in der Lieblingsbeschäftigung, im Lieblingsfach, in der Lieblingsfarbe, in der „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven⁶, im Sonnenschein oder in einer Gehalts- oder Taschengelderhöhung. Auf diese Weise ermöglicht das individuelle Bewertungssystem dem Individuum dank eines automatischen emotionalen Lernens eine blitzschnelle emotionale Einschätzung von aktuellen Eindrücken.

Die als DAFIGU bezeichnete GE ist per se angenehm. Diese GE, durch die Wahrnehmung einer eigenen Präferenz ausgelöst, tritt mit einer geringen bis sehr hohen Intensität auf. Die vielfältigen Ausprägungen (respektive gesamtheitliche emotionale Erscheinungsbilder) von DAFIGU reichen von Freude, Lust, Wohlgefallen, Appetit, Sympathie, Präferenz, Vorliebe, Schadenfreude, Glück, dem erhabenen Gefühl, Ergriffenheit und Begeisterung bis hin zur Liebe und Euphorie. Liebe tritt weltweit auf [Aron, 2005].

Als charakteristisch für DAFIGU erweist sich, dass dieser kognitive GE-Impuls mit einer Neigung zur *Annäherung* an das wahrgenommene Objekt [Cabanac, 1979] (z.B. in Form von einem Interesse, von Aufmerksamkeit, von Beachtung, von Zuwendung, von einem Verweilen, von einem Näherkommen, von einer Besitzergreifung) einhergeht. Lewin bezeichnete diese Neigung zur Annäherung an ein Objekt mit positiver Valenz als eine treibende Kraft [Lewin, 1951]. Die Neigung, sich einem positiv bewerteten Objekt zuzuwenden, zeigt sich selbst in der unwillkürlichen Bewegung der Pupille des menschlichen Auges: erblickt ein Mensch ein Objekt, welches ihm gefällt, so erweitern sich seine Pupillen unwillkürlich (gerade so, als wollten die Augen von diesem angenehmen Objekt so viele Sehinformationen wie möglich aufnehmen). Dieser Reflex lässt sich nicht willentlich kontrollieren. Damit ihre Augen sie nicht verraten, tragen orientalische Jadehändler deshalb beim Handel mit den Schmucksteinen eine dunkle Brille. Auch professionelle Pokerspieler schirmen ihre Augen ab, um ihre Pupillenreaktion auf ein gutes Kartenblatt zu verbergen [Morris, 1994].

Neben der Emotion (DAFIGU) sowie der automatisch aufkommenden Verhaltensreaktion (der Neigung zur Annäherung) entstehen zuweilen auch automatische Gedanken. Ihre Inhalte beziehen sich auf die Ursache der GE-Auslösung, also auf das positiv bewertete Objekt, und sind vor allem von beschreibender („Es gibt etwas zum Essen.“) oder kommentierender („Lecker!“) Natur.

Typische Verhaltensweisen eines Individuums in und nach einer DAFIGU-Situation (das heißt einer Situation, in welcher DAFIGU dominiert) bestehen im Lächeln, in der freundlichen Annäherung (verbal, nonverbal, physisch; z.B. Aneignung des Objekts), in der unfreundlichen Annäherung (z. B. zur Aneignung des Objekts, Stalking), in künftigen neuerlichen Annäherungen, in der Kommunikation mit anderen Individuen über das Objekt oder über die eigene Präferenz, im Holen von Hilfe (z.B. zwecks Aneignung des Objekts) oder im Unterlassen jeglicher Aktivitäten.

Mit einer Reihe von Gesten signalisieren Menschen nonverbal ihre eigenen Präferenzen. Einige dieser Gesten sind kulturabhängig, andere dagegen weisen eine weite oder weltweite Verbreitung auf. Zu diesen Gesten zählt in Mitteleuropa das Küssen des eigenen Handrings um auszudrücken, dass man etwas vorzüglich findet. Dabei formen Daumen und Zeigefinger einen vertikalen Ring, bevor die Spitzen von Daumen und Zeigefinger leicht die Lippen berühren und die Hand daraufhin nach vorn schnell. In Südamerika dagegen zeigt eine nach unten gehaltene Handfläche bei einem parallel zum Boden gehaltenen und fast die Brust berührenden Unterarm an, dass das Individuum etwas ausgezeichnet findet: „Es muy delicado“. Unterschiedlichste Gesten dienen dem Ausdruck, dass eine Frau einem Mann

⁶ Der Text zu dieser Melodie stammt vom Dichter Friedrich von Schiller.

gefällt. Dazu gehört in Europa und Nordamerika, den weiblichen Oberkörper symbolisch mit den Händen zu umreißen. Hierbei beschreiben beide Hände den kurvenreichen Umriss eines weiblichen Körpers. In Brasilien und andernorts erfreut sich hingegen die Geste „Auge mit „Teleskop““ großer Beliebtheit. Hier formen sich die Hände vor einem Auge zu einem Rohr, um den Eindruck zu erwecken der Gestikulierende schaue durch ein Teleskop auf eine anwesende hübsche Frau. Frauen deuten ihrem Gegenüber an, dass sie ihn attraktiv finden, indem sie sich mit der Hand durch das Haar fahren. Mittels anderer Gesten bringen Menschen zum Ausdruck, dass sie einen Menschen lieben. Dazu zählen, sich ans Herz zu fassen oder die eigenen Fingerspitzen zu küssen und den Kuss dann zur geliebten Person hinüber zu blasen [Morris, 1994]. Weitere nonverbale Ausdrucksformen der Wertschätzung bestehen in der Umarmung eines anderen Individuums, in der (unbewussten) Spiegelung seines Verhaltens, in einem verlängerten Blickkontakt oder in der Überreichung eines Geschenks.

Eine häufige Folge insbesondere von einem in seiner Intensität stärkeren DAFIGU besteht in dem Bedürfnis nach einer *Besitzergreifung*. Gefällt einem Individuum etwas (sehr) gut, so entsteht häufig der Wunsch nach einer Aneignung dieses Objekts. Der Grund für diesen Wunsch oder Besitzanspruch besteht darin, dass positive Gefühle auslösende Objekte als Ressourcen wahrgenommen werden und wirken. Zu den Ressourcen eines Individuums zählt alles, was in diesem ein angenehmes Gefühl auszulösen vermag. Nach ihrer Aneignung müssen die Objekte als eigener Besitz markiert (z.B. durch einen Eintrag im Grundbuch, durch einen Ehering) oder gegen Wegnahme geschützt werden (z.B. durch Zäune, Schloss und Riegel, soziale Regeln (etwa in Form von Gesetzen)). Eine Besitznahme bewirkt im Individuum oft einen Besitzerstolz, also eine Freude über das angeeignete Objekt.

In ihrer Freizeit unternehmen Menschen oftmals Dinge, welche aus der Perspektive des Überlebens der eigenen Gene als unsinnig, unnötig oder gar gefährlich erscheinen. Zu derartigen *Freizeitaktivitäten* zählen das Fallschirmspringen, das Bungeespringen, das Bergsteigen, das Motorradfahren, das Skifahren und das Sammeln von Briefmarken. Warum engagieren sich Menschen für solche scheinbar nutzlose Tätigkeiten? Die Antwort liegt auf den Hand: weil sie ihnen Spaß machen. Ihre Ausübung löste in der Vergangenheit angenehme GE aus (oft in Form von ELWI), was automatisch eine positive Bewertung bewirkte, welche wiederum bei der neuerlichen Wahrnehmung dieser Tätigkeit DAFIGU im Individuum aktiviert. Eine erneute Durchführung der Freizeitaktivität verspricht die Auslösung weiterer wohltuender GE, was zu der Ausübung der Tätigkeit motiviert – selbst wenn diese mit Gefahren für Leib und Leben einhergehen sollte.

Die meisten Präferenzen im Bewertungssystem des Menschen sind individueller Natur und formen sich im Laufe des Lebens durch den gefühlsbezogenen Bewertungsmechanismus. Es gibt jedoch auch angeborene menschliche Präferenzen. Hierzu zählen die strikte Präferenz von Neugeborenen für Süßes, der Kinderwunsch von Frauen und die bedingungslose Liebe der meisten Frauen für ihren Nachwuchs. Eine weitere, einflussreiche angeborene Präferenz, welche DAFIGU sowohl im Menschen als auch in vielen höheren Tierarten aktiviert, beruht auf dem sogenannten *Kindchenschema*. Letzteres bezeichnet die kindlichen Körper- und Gesichtsproportionen. Erstaunlich wenige Merkmale charakterisieren dieses Kindchenschema, darunter große Augen, Pausbacken und ein verhältnismäßig großer Kopf mit einer hohen, vorgewölbten Stirn [Lorenz, 1943]. Auch junge Enten, Feldhasen oder Löwen verfügen über diese Qualitäten. Bereits 12-18 Monate alte Kleinkinder sprechen ohne vorhergehende Erfahrung auf diese Reize an. Das Kindchenschema bewirkt eine emotionale Zuwendung, welche ein Beschützungs- und Fürsorgeverhalten sowie lange andauernde Aufzuchtaktivitäten der Eltern fördert. Die enorme Wirkung des Kindchenschemas erfreut

sich auch in der Puppen- und Comic-Industrie einer extensiven Nutzung.

Neben dem Kindchenschema bestehen im Tierreich viele weiterer *Schlüsselreize*.

Schlüsselreize bezeichnen Reize, welche eine bestimmte, meist angeborene Verhaltensweise auslösen. Solche Reize existieren für fast alle Sinnesgebiete. Damit beispielsweise eine Silbermöwe ein Ei einrollt, muss es gefleckt sein. Bei Haien löst Blutgeruch Beutesuche aus. Für weibliche Stichlinge erweist sich der rote Bauch des Männchens als ein Signal, das Zuwendung aktiviert. Je röter der Bauch, desto anziehender wirkt der Fisch auf das Weibchen. Auf weibliche Blaufußtölpel wirken blaue Füße der männlichen Artgenossen unwiderstehlich. Weibliche Rotfußtölpel wiederum stehen auf rote Füße. Bemalt man die schwarzen Schnäbel junger Zebrafinken so rot wie die Schnäbel der erwachsenen, so werden sie trotz intensiven Bettelns weder von den männlichen noch von den weiblichen Vögeln gefüttert. Silbermöwen erkennen artgleiche Individuen an dem gefärbten schmalen Ring um das Auge und an der Farbe der Iris. Die Weibchen wählen ihre Männchen nach diesem Augenring. Für die Männchen wiederum stellt der Augenring ein die Kopulation stimulierendes Signal dar. Ändert man bei verpaarten Tieren die Farbe des weiblichen Augenrings, dann kommt es nicht zur Kopulation und das Paar trennt sich nach einiger Zeit [Eibl-Eibesfeldt, 1967]. Solche Schlüsselreize aus der Tierwelt sollten nicht unterbewertet werden, denn auch beim Menschen wirken ähnliche Reize. So führt bereits der Anblick von pornografischem Material bei Männern häufig zu Masturbation – obgleich sich keine paarungsbereite Frau in der Nähe befindet. Auch die Werbung nutzt eine Vielzahl von (meist weiblichen) Sexualsignalen, um damit die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken [Eibl-Eibesfeldt, 1967].

Das Objekt einer eigenen positiven Bewertung kann auch im wahrnehmenden Individuum selbst bestehen. Bei einer derartigen stärkeren positiven Bewertung spricht man von Selbstliebe. Diese zeichnet sich durch wohltuende Emotionen (DAFIGU) aus. Eine übersteigerte Selbstliebe oder Ichbezogenheit entspricht hingegen einem *Narzissmus* (der Name leitet sich von dem schönen Jüngling Narcissus aus der griechischen Mythologie ab, der sich in sein Spiegelbild verliebte und nach seinem Tod in eine Narzisse verwandelt wurde).

Unterschiedliche Individuen besitzen unterschiedliche individuelle Bewertungssysteme. Dies bedeutet, dass unterschiedliche Individuen unterschiedliche Dinge mögen. Die sich dadurch ergebende Vielfalt wirkt oft interessant und inspirierend. Doch es kann nicht nachdrücklich genug darauf hingewiesen werden, dass es auch Personen gibt, welche Freude daran empfinden, Mitmenschen zu quälen [Ekman, 2003]. Sie desavouieren ihre Opfer (oft in subtiler Weise), setzen sie (hinterrücks) herab, um sie sozial zu isolieren, quälen sie psychisch und physisch mit dem Ziel, sie zu zerstören. Gleichzeitig genießen sie es still, sich das selbst angerichtete Leiden voyeuristisch anzusehen. In hervorragender Weise portraitierte die studierte Viktimologin Marie-France Hirigoyen mit brillanter Analytik und schonungsloser Offenheit diesen Tätertyp, den die Französin als narzisstisch pervers bezeichnet [Hirigoyen, 1998]. Diese Individuen besitzen eine hochgradig narzisstische (also eine auf sich selbst bezogene) Veranlagung, erhöhen ihr eigenes Ego durch die systematische und oft subtile Zerstörung anderer Individuen, agieren gefühllos und mitleidlos, missachten alle moralischen Werte und empfinden bei ihrem zerstörerischen Tun eine maßlose innere Freude und keinerlei Skrupel.

Der beschriebene Mechanismus zur Auslösung von DAFIGU entspricht in seiner Funktionsweise einem Präferenzdetektor. Analog wirkt der Auslösemechanismus für DALIA im UE-Bereich wie ein Abneigungsdetektor. Kombiniert bilden beide Mechanismen (das

gegensätzliche Paar DALIA–DAFIGU aktivierend) einen *Wertigkeitsdetektor*, welcher aktuell wahrgenommene Objekte rasch entsprechend ihrer Wertigkeit für das wahrnehmende Individuum klassifiziert.

5. Evolutionäre Aspekte kognitiver GE-Impulse

So wie negative Emotionen entwickelten sich im Laufe der Evolution auch positive Emotionen in den Lebewesen vermittle (natürlicher) Selektion [Darwin, 1872]. Panksepp zeigte, dass beim Menschen und bei artverwandten Tieren die neuronalen Systeme, welche den Emotionen zugrunde liegen, eine große Ähnlichkeit aufweisen [Panksepp, 1998]. Wenn sich also die kognitiven GE-Impulse (wie ELWI, NINIWA, BIGEWÜ) als Grundbausteine positiver Emotionen in der Natur im Laufe von Hunderten von Jahrmillionen formten, dann müssen sie zwangsläufig auch unter evolutionären Gesichtspunkten erklärbar sein [Grinde, 2002]. Sind sie das?

Die Auslösung von angenehmen Emotionen in Form der GE soll das wahrnehmende Individuum einerseits für eine aus Sicht der Weitergabe der Gene grundsätzlich wünschenswerte Entwicklung (z.B. für eine Zielerreichung) belohnen. Andererseits entsprechen die ausgelösten angenehmen Emotionen (GE) einem „Versprechen für die Zukunft“: sie motivieren das wahrnehmende Individuum dazu, ein solches wünschenswertes Verhalten in Zukunft zu wiederholen, um dadurch erneut in den Genuss der angenehmen GE zu gelangen.

Aus evolutionärer Sicht müssen kognitive GE-Impulse ihren Trägern in der Vergangenheit Vorteile in Bezug auf die Weitergabe ihrer Gene verschafft haben im Vergleich zu denjenigen Individuen, welche nicht über diese kognitiven GE-Impulse verfügten. Nur dann konnten sie sich im Laufe langer Zeiträume immer stärker innerhalb der Art durchsetzen, bis schließlich jedes Individuum der Spezies diese Merkmale (respektive diese kognitive GE-Impulse) besaß [Nesse, 2004].

NINIWA: Ein individuelles Schutzverhalten lässt sich von den Wirbeltieren (Vertebraten) bis hinab zu den Protozoen beobachten [Scott, 1969]. Ein Individuum, welches über einen Detektor mit *NINIWA*-Auslösung verfügt, wird durch diesen mit einem angenehmen Wohlgefühl (GE) belohnt, wenn das Individuum einen sicheren Ort findet oder sich ein solchen schafft (beispielsweise ein schützendes Nachtlager). Die Wahrnehmung dieser angenehmen Emotion (*NINIWA*) motiviert das Individuum tendenziell dazu, sich in Zukunft erneut solch einen sicheren Ort zu suchen. Seine Motivation liegt insbesondere höher im Vergleich zu denjenigen Individuen, die nicht über dieses Merkmal verfügen, also im Vergleich zu Individuen ohne Detektor mit *NINIWA*-Auslösung (welche trotz des Aufenthalts an einem sicheren Ort keine solche belohnende, angenehme Emotionen erfahren). Deshalb unternehmen Individuen mit Detektoren mit *NINIWA*-Auslösung im Schnitt größere Anstrengungen, einen sicheren Ort aufzusuchen, als Individuen ohne Detektoren mit *NINIWA*-Auslösung. Das Verweilen an einem sicheren Ort erhöht jedoch im Durchschnitt die Überlebenschancen eines Individuums sowie diejenigen des bei ihm befindlichen Nachwuchses. Denn die beim Schlafen reduzierte Wachsamkeit erfordert besonders von Tieren mit einem hohen Räuberdruck, einen sicheren Schlafplatz aufzusuchen. Geschützte Schlafplätze dienen zudem oftmals der Jungenaufzucht und haben daher eine doppelte

Funktion [Kappeler, 2006]. Außerdem fördern sie einen erholsamen Schlaf und damit die Leistungsfähigkeit des Individuums für die Bewältigung der Herausforderungen des kommenden Tages (z.B. eine frühzeitige Gefahrenerkennung). Individuen mit Detektoren mit NINIWA-Auslösung verfügen daher im Durchschnitt über eine längere Lebenszeit als Individuen ohne Detektoren mit NINIWA-Auslösung. Eine längere Lebenszeit wiederum verschafft dem Individuum im Schnitt mehr Reproduktionsmöglichkeiten [Kappeler, 2006]. Mehr Reproduktionsmöglichkeiten führen durchschnittlich zu mehr Nachwuchs. Individuen mit Detektoren mit NINIWA-Auslösung besitzen damit eine größere Fitness (also eine höhere Fähigkeit, ihre Gene an Nachwuchs zeugende Nachkommen weiterzugeben) als Individuen ohne Detektoren mit NINIWA-Auslösung. Deshalb konnte sich das Merkmal „Detektor mit NINIWA-Auslösung“ unter den Individuen der Spezies immer weiter ausbreiten, bis letztendlich alle Individuen der Spezies darüber verfügten.

ELWI: In der Natur kommt dem Erreichen von Zielen eine fundamentale Bedeutung für die Weitergabe von Genen zu, da sich die Ziele von erwachsenen Tieren überwiegend oder ausschließlich auf die Befriedigung von Grundbedürfnissen (wie Nahrungssuche, Gefahrenabwehr, Fortpflanzung) erstrecken. Der ELWI-Detektor belohnt das wahrnehmende Individuum für den Fortschritt zur Erreichung eines Ziels mit einem angenehmen Wohlgefühl (ELWI). Diese Belohnung erhöht in einem Individuum mit Detektor mit ELWI-Auslösung dessen Motivation zur Zielerreichung. Ein solches Individuum unternimmt deshalb im Durchschnitt größere Anstrengungen, seine Ziele zu erreichen (und dadurch erfolgreicher zu sein) als ein Individuum ohne Detektor mit ELWI-Auslösung (welches bei der Erreichung seiner Ziele keine angenehme emotionale Belohnung erfährt). Da eine höhere Zielerreichung in der Natur oft dem eigenen Überleben oder demjenigen der eigenen Gene dient und deshalb im Durchschnitt mit einer längeren Lebenszeit und dadurch mehr Fortpflanzungsmöglichkeiten einhergeht, besitzen Individuen mit Detektoren mit ELWI-Auslösung eine höhere Fitness als Individuen ohne Detektoren mit ELWI-Auslösung. So konnte sich das Merkmal „Detektor mit ELWI-Auslösung“ im Laufe der Zeit zunehmend ausbreiten bis schließlich alle Individuen der Spezies darüber verfügten.

BIGEWÜ: Bei der Wahrnehmung einer Achtung der eigenen Persönlichkeit (durch ein anderes Individuum) aktiviert der BIGEWÜ-Detektor ein angenehmes Wohlgefühl (BIGEWÜ). Deshalb suchen Individuen bevorzugt die Nähe zu solchen Individuen, welche sich ihnen und ihren Zielen wohlgesinnt zeigen. Dies wiederum erhöht ihre Chancen, eigene Vorhaben durchzusetzen und verringert ihr Verletzungsrisiko durch aggressive Artgenossen im Vergleich zu Individuen ohne Detektoren mit BIGEWÜ-Auslösung. Dadurch erhöhen sich im Durchschnitt die Lebenserwartung, die Reproduktionsmöglichkeiten und die Fitness von Individuen mit Detektoren mit BIGEWÜ-Auslösung im Vergleich zu Individuen ohne Detektoren mit BIGEWÜ-Auslösung. Damit setzte sich das Merkmal „Detektor mit BIGEWÜ-Auslösung“ im Laufe der Zeit immer mehr durch, bis schließlich alle Individuen der Spezies davon profitierten.

IHAVO: Der IHAVO-Detektor belohnt das Individuum mit einem angenehmen Wohlgefühl (IHAVO) bei der Wahrnehmung von eigenen Vorteilen in Bereichen, welche dem Individuum wichtig sind. Dieser Anreiz spornt Individuen mit Detektoren mit IHAVO-Auslösung stärker dazu an, sukzessive eigene Vorteile durchzusetzen, sie auszubauen oder sie zur Schau zu stellen, als dies bei Individuen ohne Detektoren mit IHAVO-Auslösung der Fall ist (fehlt letzteren doch der angenehme Anreiz, sich eigene Vorteile zu schaffen, sie auszubauen oder mit ihnen anzugeben). Dadurch vermehren sich jedoch im Durchschnitt Ressourcen und Vorteile bei Individuen mit Detektoren mit IHAVO-Auslösung. Auch das Erreichen eines

hohen Rangs in der Gruppenhierarchie verschafft dem Ranghohen besondere Vorteile, etwa durch Vortritt am Futterplatz, am Schlafplatz oder in der Fortpflanzung [Eibl-Eibesfeldt, 1967]. Dadurch erhöhen sich im Durchschnitt ihre Reproduktionsmöglichkeiten (auch infolge einer höheren Attraktivität aufgrund von mehr Ressourcen und einer größeren Macht [Pérusse, 1994]), erhöht sich die Zahl ihrer Nachkommen und damit auch ihre Fitness im Vergleich zu Individuen ohne Detektoren mit IHAVO-Auslösung. Deswegen setzte sich das Merkmal „Detektor mit IHAVO-Auslösung“ mit der Zeit immer stärker unter den Individuen der Spezies durch, bis letztendlich alle Individuen darüber verfügten.

BIGESU: Der BIGESU-Detektor belohnt das Individuum für die Wahrnehmung einer gleichbleibenden oder sich verbessernden eigenen körperlichen Integrität mit einem angenehmen Wohlgefühl (BIGESU). Dieses motiviert das Individuum tendenziell dazu, wirksame Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der eigenen körperlichen Integrität zu treffen. Dieser Anreiz fehlt bei Individuen ohne Detektoren mit BIGESU-Auslösung. Individuen mit Detektoren mit BIGESU-Auslösung erreichen deshalb im Durchschnitt eine längere Lebensdauer, was ihnen mehr Reproduktionsmöglichkeiten und eine höhere Fitness gegenüber Individuen ohne Detektoren mit BIGESU-Auslösung verschafft. Damit setzte sich das Merkmal „Detektor mit BIGESU-Auslösung“ im Laufe der Zeit immer stärker durch, bis es schließlich allen Individuen der Spezies zu Verfügung stand.

DUHERI: Individuen mit Detektoren mit DUHERI-Auslösung tendieren stärker dazu (im Vergleich zu Individuen ohne Detektoren mit DUHERI-Auslösung), nach dem Auftreten des angenehmen DUHERI-Impulses das günstige Verhalten von anderen Individuen zu honorieren. Eine positive Rückmeldung (beispielsweise in Form von einer Achtungsbezeugung, eines Geschenks) löst im anderen Individuum jedoch seinerseits eine positive Emotion (BIGEWÜ) aus und erhöht dadurch im Schnitt dessen Motivation, in Zukunft weitere solcher angenehmer Rückmeldungen zu erzielen. Diese Aussicht animiert es, sein offensichtlich gutes Verhalten zu wiederholen. Eine derartige Wiederholung kommt jedoch direkt den Zielen des wahrnehmenden Individuums zugute. Diese Entwicklung erreichen Individuen ohne Detektoren mit DUHERI-Auslösung seltener, da sie kein angenehmer kognitiver GE-Impuls zu einer positiven Rückmeldung motiviert. Individuen mit Detektoren mit DUHERI-Auslösung verfügen dadurch im Durchschnitt über eine höhere Lebenserwartung, mehr Reproduktionsmöglichkeiten und eine höhere Fitness als Individuen ohne Detektoren mit DUHERI-Auslösung. Das Merkmal „Detektor mit DUHERI-Auslösung“ setzte sich deshalb im Laufe der Zeit zunehmend durch, bis schließlich alle Mitglieder der Spezies darüber verfügten.

IHERI: Bei der Wahrnehmung eines eigenen günstigen Verhaltens belohnt der IHERI-Detektor das Individuum mit einem angenehmen Wohlgefühl (IHERI). Dieser emotionale Anreiz motiviert das wahrnehmende Individuum tendenziell stärker als ein solches ohne Detektor mit IHERI-Auslösung dazu, das betreffende günstige eigene Verhalten zu wiederholen. Ein günstiges Verhalten kommt in der Natur jedoch oft dem eigenen Überleben oder demjenigen der eigenen Gene zugute (z.B. der Nahrungssuche, der Gefahrenabwehr, der Fortpflanzung). Deshalb erreichen Individuen mit Detektoren mit IHERI-Auslösung im Durchschnitt eine höhere Lebensdauer, mehr Reproduktionsmöglichkeiten und eine höhere Fitness als Individuen ohne Detektoren mit IHERI-Auslösung. Auf diese Weise konnte sich das Merkmal „Detektor mit IHERI-Auslösung“ im Laufe der Zeit immer weiter ausbreiten – bis letztlich alle Individuen der Spezies darüber verfügten.

DAFIGU: Die rasche Erkennung, welche Produkte der Natur (wie Früchte, Pflanzen, Tiere) genießbar sind oder welche Orte Sicherheit und Schutz bieten, nimmt eine zentrale Stellung

hinsichtlich des Überlebens eines Individuums und seiner Gene ein. Deshalb kommt der Existenz eines individuellen Bewertungssystems (welches die individuellen Präferenzen des Individuums enthält) für emotional angetriebene Verhaltensweisen eine fundamentale Bedeutung zu [Stein, 1990]. Ein Detektor mit DAFIGU-Auslösung verschafft dem Individuum damit einen klaren Überlebensvorteil im Vergleich zu Individuen ohne Detektoren mit DAFIGU-Auslösung. Daraus resultiert eine im Schnitt längere Lebenszeit für Individuen mit Detektoren mit DAFIGU-Auslösung, was wiederum durchschnittlich mehr Paarungsmöglichkeiten, mehr Nachwuchs und eine höhere Fitness ermöglicht. So setzte sich das Merkmal „Detektor mit DAFIGU-Auslösung“ unter den Individuen der Spezies im Laufe der Zeit immer stärker durch, bis letztendlich alle Individuen dieses Merkmal besaßen. Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich auch die kognitiven GE-Impulse aus evolutionärer Sicht schlüssig erklären lassen. Kognitive GE-Impulse verschaffen ihren Trägern im Durchschnitt Überlebensvorteile und erhöhen ihre Fitness. Emotionen beruhen auf neuronalen Systemen, welche das Überleben des Individuums und seiner Gene sicherstellen sollen [Lang, 2010]. Aspekte wie Zielerreichung (ELWI), persönliche Sicherheit (NINIWA), Vertrautheit in persönlichen Beziehungen (BIGEWÜ), stärkere physische Attraktivität oder größere Macht (IHAVO), Gesundheit (BIGESU) und hochwertige Nahrung (DAFIGU) erwiesen sich für Individuen im Laufe der gesamten Evolution wichtig [Hill, 2008].

6. Betrachtungen zu den kognitiven GE-Impulsen

Neben der indikativischen, gegenwartsbezogenen Form (z.B. bei ELWI: „Es läuft, wie ich will“) bestehen für alle kognitiven GE-Impulse auch automatisch aufkommende konjunktivische Formen (konjunktivisches, gegenwartsbezogenes ELWI: „Es könnte so laufen, wie ich will“). Die Auslösung von konjunktivischen kognitiven Impulsen vollzieht sich in gleicher Weise wie diejenige der entsprechenden indikativischen Formen. Allerdings muss – anders als bei den konjunktivischen kognitiven UE-Impulsen – bei den konjunktivischen kognitiven GE-Impulsen eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür vorliegen, dass das entsprechende Ereignis auch tatsächlich eintritt. Außerdem existieren für viele kognitive GE-Impulse vergangenheitsbezogene (indikativisches vergangenheitsbezogenes ELWI: „Es lief so, wie ich will“) oder zukunftsbezogene Formen (indikativisches, zukunftsbezogenes ELWI: „Es wird so laufen, wie ich will“). Man beachte bei den vergangenheits- und zukunftsbezogenen Varianten, dass auch bei diesen die Einschätzung immer aus der Gegenwart heraus erfolgt („... , wie ich es will“) und dass stets im aktuellen Zeitpunkt der Gegenwart eine (automatische) Einschätzung über die Vergangenheit respektive über die Zukunft stattfindet (z.B. darüber, dass eine Begünstigung des eigenen Strebens tatsächlich bestand oder bestehen wird).

Welche Faktoren führen in anderen Kulturen zu positiven Emotionen? Lu untersuchte die Entstehung von positiven Emotionen in chinesischen Gesellschaften. Chinesen empfinden demnach positive Emotionen bei der Erfüllung von persönlichem Streben; bei der Wahrnehmung von Frieden und einem friedlichen Leben; bei der Wahrnehmung geliebt oder respektiert zu werden, bei harmonischen zwischenmenschlichen Beziehungen; bei materiellem Wohlstand, bei Abwärtsvergleichen; bei eigener Gesundheit; bei der Weitergabe von Wärme an andere Personen; bei der Wahrnehmung eigener Leistungen und des eigenen

Werts, bei der Ausübung von Selbstkontrolle; und angesichts von Familien- und gesellschaftlichen Werten [Lu, 2001].

Verschiedene kognitive GE-Impulse können kurz nacheinander in unterschiedlichen Kombinationen auftreten. Alle positiven Emotionen (wie etwa Dankbarkeit, Zuversicht, Stolz) setzen sich aus einem oder mehreren dieser acht Grundbausteine zusammen. Eine erstaunliche Eigenschaft der kognitiven GE-Impulse besteht darin, dass sie sich – im Unterschied zu den kognitiven UE-Impulsen (mit Ausnahme von DALIA) – auch willentlich erzeugen lassen. So vermag ein begeistertes willentliches Denken an einen eigenen Erfolg im wahrnehmenden Individuum ELWI oder IHERI auszulösen. Ein weiteres Beispiel für die willentliche Auslösung von kognitiven GE-Impulsen stellen Ekstase-Zustände dar, in welchen sich die Teilnehmer in spirituelle Verzückung versetzen. Kognitive GE-Impulse entstehen somit entweder automatisch oder durch willentliche Einflussnahme des wahrnehmenden Individuums.

Die begleitenden Ausprägungen (respektive gesamtheitlichen emotionalen Erscheinungsbilder) der kognitiven GE-Impulse (wie Freude, Glück, Dankbarkeit) erweisen sich in Bezug auf die ihrer Auslösung zugrunde liegenden Begebenheiten als weitgehend unspezifisch. Das heißt eine bestimmte Ausprägung beruht nicht auf der Aktivierung von stets dem gleichen kognitiven GE-Impuls, sondern vermag vielmehr bei der Auslösung unterschiedlicher kognitiver GE-Impulse in Erscheinung zu treten. Ausnahmen bilden Ausprägungen wie das Überlegenheitsgefühl, die Vorliebe oder die Liebe, welche jeweils auf ein und denselben kognitiven GE-Impuls zurückgehen (auf IHAVO respektive auf DAFIGU). Automatische Gedanken treten bei den kognitiven GE-Impulsen in Anzahl und Vielfalt nur vergleichsweise spärlich auf. Insbesondere kommt es normalerweise nicht zu automatischen gedanklichen Mechanismen wie Kreisdenken oder Kulissenbau, welche eine einmal ausgelöste Elementaremotion in Gang halten oder sie gar verstärken. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktivierung kognitiver GE-Impulse primär auf die Belohnung des wahrnehmenden Individuums abzielt und nicht auf eine Verhaltensänderung so wie dies bei den kognitiven UE-Impulsen der Fall ist. Dies verwundert wenig, denn kognitive GE-Impulse signalisieren dem wahrnehmenden Individuum günstige Entwicklungen, welche oft keine akuten Veränderungen erfordern. Von der weitgehenden Absenz von automatischen Gedanken profitiert das wahrnehmende Individuum in doppelter Hinsicht. Zum einen gehen die wenigen automatischen Gedanken mit positiven Inhalten und einer angenehmen Emotion (GE) einher. Zum anderen lenken sie dank ihrer Rarität das Individuum kaum von dessen aktuellen und anstehenden Aktivitäten ab. Der Geist, die Aufmerksamkeit und das Streben des Individuums bleiben ungestört und erfahren eher eine Beflügelung, weisen doch die durch kognitive GE-Impulse ausgelösten Emotionen, die ihnen zugrunde liegenden Kognitionen und die begleitenden (automatischen) Gedanken auf günstige Umstände hin [Nesse, 2004] oder bestätigen das Individuum in seiner Persönlichkeit und in seinem Verhalten. In dieser Hinsicht erweitern von kognitiven GE-Impulsen ausgehende positive Emotionen die Möglichkeiten eines Individuums [Fredrickson, 2008].

Auch die kognitiven GE-Impulse lenken die Aufmerksamkeit des Individuums auf einen entsprechenden (günstigen) Sachverhalt – wenngleich dies auch nicht so zwingend und anhaltend wie dies bei den kognitiven UE-Impulsen erfolgt.

Wie bei den UE-Impulsen beeinflusst die Auslösung eines GE-Impulses zuweilen das Verhalten des wahrnehmenden Individuums. Die meisten grundsätzlichen Verhaltensoptionen stehen allerdings bei allen GE-Impulsen zur Verfügung. Auch bei den kognitiven GE-Impulsen lässt sich deshalb aus einem bestimmten Verhalten oft nicht zwingend auf den

diesem Verhalten zugrunde liegenden kognitiven GE-Impuls schließen. Insgesamt erweist sich sowohl die Zahl der gesamten als auch die Zahl der verfügbaren Verhaltensoptionen als begrenzt. Beide Größen fallen zudem im Vergleich zu denjenigen der kognitiven UE-Impulse deutlich geringer aus. Auch inhaltlich unterscheiden sich die Verhaltensoptionen der kognitiven GE-Impulse deutlich von denjenigen der kognitiven UE-Impulse. Insbesondere tritt der Suizid bei GE-Impulsen nicht direkt als typische Verhaltensoption in Erscheinung, das heißt Individuen scheiden nicht infolge auftretender angenehmer Emotionen willentlich aus dem Leben. Eine bestimmte Verhaltensweise eines Individuums aufgrund der Aktivierung eines kognitiven GE-Impulses kann auf diesen unmittelbar folgen oder auch zeitlich verzögert auftreten. Oft setzt das Individuum sein bisheriges Streben fort, intensiviert dieses, unterbricht es oder beendet es. Zuweilen folgt eine neue Aktivität mit Bezug auf den ausgelösten kognitiven GE-Impuls (z.B. eine Kommunikation mit einem anderen Individuum über den aktuellen GE-Impuls). Häufig kommt es zu Verhaltensweisen, welche auf eine wiederholte Auslösung des aufgetretenen GE-Impulses abzielen.

Auch bei positiven Emotionen verläuft das menschliche Emotionsgeschehen damit typischerweise in drei Phasen, welche allerdings im Vergleich zu den negativen Emotionen weniger ausgeprägt in Erscheinung treten. In Mittelpunkt der ersten Phase steht die grundsätzliche Erkennung einer günstigen Gegebenheit. Gelingt diese Wahrnehmung, so löst einer der acht logischen kognitiven GE-Detektoren die angenehme GE aus. In der zweiten Phase treten automatische Gedanken in Erscheinung. In spärlicher Zahl vermitteln sie positive Inhalte. Die dritte Phase prägt das durch den kognitiven GE-Impuls herbeigeführte Verhalten des Individuums. Man beachte, dass die Phasen zwei und drei nicht zwingend auftreten müssen.

In der Auslösung kognitiver GE-Impulse bestehen dispositionale Unterschiede, also Unterschiede, welche von jeweiliger Persönlichkeit des Individuums abhängen. Sie entstehen beispielsweise aufgrund der unterschiedlichen individuellen Bewertungssysteme verschiedener Individuen.

Positive Emotionen fördern das Explorationsverhalten (also die Entdeckung von etwas Neuem), die anhaltende Beschäftigung mit einer bestimmten Sache (wie die Aufzucht von Nachwuchs), das Lernen und die Kreativität. Sie dienen dem Wohlbefinden des Individuums und stärken seine Gesundheit [Bucher, 2018].

Damit üben positive Emotionen fraglos viele günstige Effekte auf ein Individuum aus. Dennoch zeitigen sie keineswegs nur positive Auswirkungen [Nesse, 2004] – die negativen Konsequenzen von positiven Emotionen sollten nicht unterschätzt werden. Menschen ernähren sich aufgrund der dabei entstehenden angenehmen (positiven) Emotionen zu fett und zu süß. Aus demselben Grund üben sie gefährliche Freizeitaktivitäten aus, nehmen Drogen, trinken zu viel Alkohol, rauchen Zigaretten oder verschleudern ihr Geld im Glücksspiel. Diese Verhaltensweisen zeigen, dass die archaischen, gefühlsbedingten Antriebe keinesfalls durchweg optimal zu den modernen Zeiten passen. Positive Emotionen begünstigen außerdem den Leichtsinn und die Blindheit gegenüber Gefahren [Nesse, 2004]. Ein Hinweis auf diese Tatsache zeigt sich im extremen Erleben positiver Emotionen in Form einer Manie, dem Gegenpol einer Depression. Manische Personen charakterisiert unter anderem eine ungewöhnlich positive Stimmung, ein geradezu ekstatischer unbeirrbarer Optimismus, eine Selbstüberschätzung, ein oberflächliches Denken, ein vermindertes Schlafbedürfnis, eine unverhältnismäßig hohe und unvernünftige Risikobereitschaft sowie exzessive Verhaltensweisen (z.B. ein exzessives Kaufverhalten, ein exzessiver Suchtmittelkonsum, eine exzessive Sexualität, eine exzessive Aggressivität, ein ausgeprägter Rededrang). Nicht selten

setzen manische Menschen einen Großteil ihrer Ressourcen aufs Spiel (Geld, Gesundheit, Beziehungen). Auch eine frische Liebe, welche sehr starke positive Emotionen (GE) hervorzubringen vermag, kennzeichnet unter anderem ein übertriebener Optimismus, die Verklärung des Liebesobjekts sowie die emotionale Abhängigkeit von demselben, ein reduzierter Schlafbedarf und die Vernachlässigung von Gefahren [Aron, 2005]. Nicht selten verleiten diese Auswirkungen das verliebte Individuum zu unvorsichtigen und ungünstigen Verhaltensweisen (z.B. zu einem erhöhten Risikoverhalten, zu einer Bindung an ungeeignete Partner, zu einer Anfälligkeit für Betrug). Liebe reduziert außerdem die Kontrolle sowie die kognitiven Fähigkeiten [van Steenbergen, 2014]. Andere Untersuchungen zeigen, dass Menschen in positiver Stimmung weniger Lügner und Betrüger erkennen [Forgas, 2008]. Zudem lassen sich Menschen in positiver Stimmung leichter durch schwache Argumente überzeugen [Bless, 1990]. Positive Emotionen verleiten das Individuum zu riskanterem Verhalten (beispielsweise in gesundheitlicher Hinsicht) [Grant, 2011]. Eigene positive Emotionen können somit massive ungünstige Auswirkungen auf das wahrnehmende Individuum mit sich bringen. Zusätzlich vermögen auch die positiven Emotionen, welche andere Individuen erleben, einen negativen Einfluss auf das wahrnehmende Individuum auszuüben. Positive Emotionen motivieren andere Individuen zu Mobbing, zu Bossing, zum Machtmissbrauch und wirken in Individuen mit menschenverachtender Gesinnung. Positive Emotionen treiben Betrüger und Verbrecher zu ihrer willentlichen Planung und Durchführung von unethischen oder unmenschlichen Verbrechen, deren Ziel ausschließlich darin besteht, andere Individuen zu schädigen, um sich dadurch eigene Vorteile zu verschaffen. Gleichermäßen veranlassen positive Emotionen narzisstische Individuen zum Führen von Kriegen im Kleinen wie im Großen. Positive Emotionen wirken sich somit keinesfalls ausschließlich positiv auf die Menschen aus. Während negative Emotionen primär das wahrnehmende Individuum selbst betreffen, können positive Emotionen anderen Individuen massiv schaden, wenn das Ausleben positiver Emotionen auf Kosten von andern erfolgt. Oder aus Sicht des wahrnehmenden Individuums formuliert: die positiven Emotionen von anderen Individuen können dem wahrnehmenden Individuum massiven Schaden zufügen und starke negative Emotionen oder Schlimmeres nach sich ziehen, wenn rücksichtslose andere Individuen ihre positiven Emotionen auf Kosten von anderen gezielt oder gedankenlos ausleben.

Positive Emotionen zeigen dem wahrnehmenden Individuum also nicht immerzu an, was gerade gut für es ist. Vielmehr belohnen sie lediglich übergeordnete, allgemeine Aspekte (z.B. eine Zielerreichung), welche sich für vergangene Generationen generell und im Schnitt als hilfreich zur Weitergabe der eigenen Gene erwiesen haben. So belohnt die bei der Nahrungsaufnahme entstehende GE primär für die Nahrungsaufnahme an sich und nicht für die Qualität der aufgenommenen Nahrung. ELWI honoriert durch angenehme Emotionen nur den übergeordneten Aspekt der Zielerreichung – und nicht, ob die ausgeübte Tätigkeit für das Individuum sinnvoll oder wünschenswert ist. ELWI wirkt gleichermaßen bei Aktivitäten wie dem Glücksspiel oder bei der Planung und Ausübung von Verbrechen. Ebenso aktivieren gezielte Manipulationen von Schwindlern BIGEWÜ im wahrnehmenden Individuum – doch zum Schaden von letzterem. Böartige Individuen nutzen die Auslösung von BIGEWÜ ferner dazu, um andere Individuen zu Verbrechen anzustiften. IHAVO motiviert das Individuum zu zeitaufwendigen Aktivitäten wie dem Sammeln von Bierdeckeln bis hin zur Ansammlung von Reichtümern auf Kosten von anderen Individuen. DUHERI und IHERI treten auch nach dem Begehen von scheußlichen Taten in den entsprechenden Individuen auf. Und IHERI fördert insgesamt die Denkweise, das eigene Verhalten sei grundsätzlich richtig. Letztendlich steht

der Mensch damit stets selbst in der Verantwortung, wie stark er sich von eigenen positiven Emotionen verführen lässt und auf welche Weise er sein individuelles Bewertungssystem im Laufe seines Lebens ausgestaltet. Problematisch wird es, wenn Individuen beginnen, sich innerartlich auf Kosten von anderen Individuen zu bereichern oder gar andere Individuen umzubringen. Auf solche rücksichtslosen Verhaltensweisen können nur die jeweiligen Gesellschaften – oder letztendlich die Evolution – eine geeignete Antwort geben.

Im menschlichen Gehirn spielt die Amygdala auch bei Belohnungen eine wichtige Rolle [LeDoux, 2008]. Sie projiziert (vorwiegend vom basalen und akzessorischen basalen Kern) in den Nucleus accumbens, dem zerebralen Belohnungszentrum, welcher im entwicklungs geschichtlich früh entstandenen ventralen Striatum (Streifenkörper) liegt. Auch das ventrale tegmentale Areal (VTA), ebenfalls eine phylogenetisch sehr alte Struktur im Mittelhirn, projiziert in den Nucleus accumbens (sowohl direkt als auch indirekt via die Amygdala respektive den BNST). Das VTA wird durch das hungrige Essen von Schokolade, durch Geldgewinne, Liebe, Lernen, Sex und auch durch Kokain aktiviert [Aron, 2005]. Neuronen aus dem VTA (der Area A10) schütten im Nucleus accumbens Dopamin aus. Neuronen des Nucleus accumbens wiederum bewirken in weiten Teilen des Frontalhirns die Ausschüttung endogener Opioiden [Spitzer, 2002]. Ferner kommt es bei positiven Emotionen – so wie bei negativen Emotionen – zur Aktivierung der Insula [Craig, 2008] und des zingulären Kortex. Dass der Mensch angenehme Emotionen peripher unterhalb des Hirnschädels verspürt, könnte darauf zurückzuführen sein, dass das dopaminerge Modulationssystem (genauer: das mesokortikolimbische Dopaminsystem) in diesen Bereich projiziert. Auch das serotonerge Modulationssystem projiziert in diese Region. Serotonin wird aus Tryptophan synthetisiert, welches der Mensch durch Nahrungsmittel wie Nudeln oder Fleisch aufnimmt. Die genannte serotonerge Projektion dürfte das Nudel-Hoch, ein deutliches Hochgefühl im Kopfbereich, erklären, welches sich einstellt, wenn ein ausgehungertes Mensch einen Teller Nudeln verzehrt.

7. Allgemeine Bemerkungen zu den kognitiven Impulsen

Aus gutem Grund begleitet jeden kognitiven Impuls (sowohl in dessen Definition als auch explizit) der Hinweis, dass eine Auslösung desselben nur dann erfolgt, wenn das Individuum den zugrunde liegenden Sachverhalt (z.B. eine Begünstigung des eigenen Strebens) auch wahrnimmt. Denn die Fähigkeiten des Menschen zur gleichzeitigen aufmerksamen Wahrnehmung mehrerer Ereignisse erweisen sich als begrenzt. Unzählige Experimente verdeutlichen die Schwierigkeit, mehrere gleichzeitig auftretende Ereignisse bewusst wahrzunehmen, wenn eines dieser Ereignisse die Aufmerksamkeit auf sich zieht. In einem dieser Experimente sahen die Versuchsteilnehmer ein Video, in welchem drei Personen in weißen T-Shirts gegen drei Gegner in schwarzen T-Shirts Basketball spielen. Dabei sollten die Probanden die Zuspiele des Teams mit den weißen T-Shirts zählen. Nach der Betrachtung des Videos wurden die Teilnehmer nach der Gesamtzahl der Zuspiele gefragt und ob ihnen etwas Besonderes in dem Video aufgefallen sei. Es stellte sich heraus, dass zwei Drittel der Versuchsteilnehmer nicht bemerkt hatten, dass gut sichtbar ein Gorilla durch die Szenerie spazierte [Simons, 1999]. Das Zählen lenkte ihre Aufmerksamkeit vom Rest des

Geschehens ab. Andere Untersuchungen wie auch die individuelle Erfahrung zeigen, dass der Mensch praktisch nicht multitaskingfähig ist. Nur schon das Klingeln des eigenen Mobiltelefons (ohne den Anruf anzunehmen) lenkt einen Autofahrer ab und erhöht die Unfallgefahr [Holland, 2013]. Da mit der bewusst gelenkten Aufmerksamkeit praktisch nur eine Sache aufs Mal verarbeitet werden kann und diese limitierte Kapazität der bewussten Verarbeitung bezüglich der Vielzahl an gleichzeitig vorliegenden Reizen einen Flaschenhals darstellt, erfolgt eine automatische Ausblendung von aktuell unwichtig erscheinenden Reizen. Dieser Effekt bewirkt unter anderem, dass Änderungen der UE bei gleichzeitiger Aktivität von automatischen Gedanken, welche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, schlecht bemerkt und erinnert werden, dass bei äußerer Ablenkung Gegebenheiten, welche eigentlich Emotionen auslösen (z.B. das Erreichen eines Teilziels, ein Diebstahlversuch), überhaupt nicht oder (zu) spät bemerkt werden und dass selbst beim gleichzeitigen Auftreten von zwei (unangenehmen) Gefühlen in der Regel lediglich das stärkere wahrgenommen wird [Darwin, 1872]. Die letztgenannte Besonderheit des (menschlichen) Emotionssystems lässt sich gut erklären: beim gleichzeitigen Auftreten von mehreren Gefühlen soll sich das Individuum zuerst um die Ursache des stärksten – und damit in der Regel wichtigsten – Gefühls kümmern. Treten eine UE und eine GE gleichzeitig auf, so wirkt die UE in der Regel stärker und die GE wird dann nicht primär verspürt. Dieser automatische Fokus auf das stärkere Gefühl erklärt womöglich auch, warum die Intensität von unangenehmen Emotionen im Durchschnitt deutlich höher liegt als diejenige von angenehmen Emotionen. Treten beide Emotionen gleichzeitig auf, so soll sich das wahrnehmende Individuum erst mit der Ursache der unangenehmen Emotion beschäftigen und nicht mit derjenigen der angenehmen Emotion. Denn die Ursache der unangenehmen Emotion ist potentiell gefährlicher für das Individuum als die Ursache der positiven Emotion.

Die begrenzten Fähigkeiten mehrere gleichzeitig auftretende Ereignisse bewusst wahrzunehmen, führen unweigerlich auch dazu, dass Emotionsverläufe schlecht oder gar nicht erinnert werden. Selbst die Körperstelle, an welcher die Emotionen auftreten, wird kaum erinnert. Ebenso werden inhaltliche Details von rasch aufeinander folgenden automatischen Gedanken in einer emotionalen Situation später nur schlecht erinnert. Besser erinnert man sich an den allgemeinen Umstand, dass man sich schlecht fühlte. Insgesamt tragen diese Effekte dazu bei, dass der Mensch tendenziell seine Emotionen eher ausgeliefert ist, anstatt dieselben vollumfänglich wahrzunehmen.

Die kognitiven GE-Impulse und die kognitiven UE-Impulse verhalten sich zueinander reziprok, das heißt zu jedem kognitiven GE-Impuls besteht ein Gegenstück im UE-Bereich und umgekehrt (z.B. ELWI–ELNIWI). Eine solche Reziprozität von unangenehmen und angenehmen Reizen zeigt sich auch bei einigen einfachen Impulsen (z.B. Hunger–Nahrungsaufnahme, Stuhl drang–Stuhlgang, Sexualtrieb–sexuelle Aktivität und Orgasmus) sowie bei einigen Gefühlen der GSO-Klasse (z.B. Kälte–Wärme) [Cabanac, 1979].

Interessanterweise tritt jedoch bei einfachen GE-Impulse beim Menschen keine durchgängige Reziprozität auf. So fehlt beispielsweise zum Stillen von Durst (welches eine GE bewirkt) ein entsprechendes Gegenstück im UE-Bereich. Warum Durst (neben seinen gefühlsbasierten Sinneswahrnehmungen wie Mundtrockenheit) keine UE auslöst, bleibt unklar. Der Mensch hält es nur wenige Tage ohne Wasser aus – möglicherweise soll seine Kreativität zum Auffinden von Wasser in dieser kurzen Zeitspanne nicht durch negative Emotionen beeinträchtigt werden. Wahrscheinlicher erscheint, dass die beiden archaischen Gefühle Durst und Hunger im Laufe ihrer evolutionären Entwicklung von Anfang an für das Individuum körperlich klar unterscheidbar bleiben sollten (und deswegen der Durst nicht auch in Form

einer UE signalisiert wurde).

Die acht reziproken Paare von kognitiven Impulsen, bestehend jeweils aus einem kognitiven UE-Impuls und einem kognitiven GE-Impuls (also ELNIWI–ELWI, JENIWA–NINIWA, NIGEWÜ–BIGEWÜ, DEHAVO–IHAVO, NIGESU–BIGESU, DUHENRI–DUHERI, IHENRI–IHERI, DALIA–DAFIGU), beziehen sich auf fundamentale Aspekte in Bezug auf das Überleben eines Individuums und seiner Gene, namentlich auf die Zielerreichung, die Sicherheit eigener Ressourcen, die Freundschaftlichkeit anderer Individuen, fremde und eigene Vorteile, die eigene körperliche Integrität, fremdes Verhalten, eigenes Verhalten und auf die rasche Erkennung der Wertigkeiten von Objekten. Diese reziproken Paare entwickelten sich im Laufe der Evolution, um dem wahrnehmenden Individuum die Möglichkeit zu verschaffen, ganz bestimmte Situationen zu bewältigen [Nesse, 2004]. Es sind genau diese acht Überlebensaspekte, welche die Auslösung von Emotionen im Individuum bewirken. Für jeden dieser Aspekte bilden die Paare ein zugehöriges Kriterium (z.B. eine Wegnahme bedeutsamer eigener Ressourcen) sowie dessen Gegenteil (z.B. den Schutz bedeutsamer eigener Ressourcen) ab. Dabei handelt es sich bei letzterem jeweils um das übersteigerte Gegenteil des Kriteriums und erst der Eintritt dieses übersteigerten Gegenteils aktiviert eine Belohnung durch die GE. Beispielsweise führt beim Paar ELNIWI–ELWI gewöhnlich nicht schon das Ausbleiben von Hinderungen auf dem Weg zur Zielerreichung (was ja auch schon einen positiven Umstand darstellt) zu einer Aktivierung von GE-Impulsen, sondern letztere entstehen vielmehr erst bei konkreten Begünstigungen auf dem Weg zum Ziel oder bei der Zielerreichung selbst. Dieser Fokus auf das übersteigerte Gegenteil macht Sinn. So erweist es sich beispielsweise als deutlich wertvoller, einen guten Schutz gefunden zu haben (was eine Belohnung durch NINIWA nach sich zieht), als lediglich im gegenwärtigen Augenblick keine Bedrohung wahrzunehmen (was nur keine Auslösung von JENIWA bewirkt).

Die acht kognitiven UE-Impulse und die acht kognitiven GE-Impulse bilden die Grundbausteine, aus welchen sich alle bekannten Emotionen (wie Eifersucht, Nostalgie, Neid, das Hochgefühl) zusammensetzen. So treten bei Eifersucht typischerweise die kognitiven UE-Impulse JENIWA, DEHAVO, NIGEWÜ oder DUHENRI auf. Emotionen beruhen somit auf einer automatischen unbewussten kognitiven Verarbeitung von Informationen, die einerseits aktuellen Sinneswahrnehmungen und andererseits dem Gedächtnis des Individuums entspringen. Das Resultat dieser gezielten Informationsverarbeitung (etwa mittels Mustererkennung) gelangt im Fall von Auffälligkeiten in Form von Emotionen oder automatischen Gedanken in das Bewusstsein des Individuums. Dort sollen diese Informationen auf bewusster Ebene weiterverarbeitet und bewertet werden und gegebenenfalls in ein geeignetes Verhalten münden. Emotionen und automatische Gedanken fungieren somit als Sprachrohr des Unterbewusstseins an das Bewusstsein. Emotionen stellen eine Reaktion auf für das wahrnehmende Individuum bedeutsame Ereignisse der Außen- (Umwelt) und der Innenwelt dar.

Wie die verschiedenen kognitiven Impulse auf ein Individuum einwirken können, verdeutlicht sehr schön eine Episode aus dem Leben des rund siebenjährigen Johann Gottlieb Fichte etwa im Jahre 1769. Sein Vater hatte ihm zur Belohnung seines Fleißes aus der benachbarten Stadt ein Buch mitgebracht (BIGEWÜ). Der kleine Johann begeisterte sich derart über dieses Buch (DAFIGU), dass er sich fast ausschließlich damit beschäftigte. Auch im Lernen wurde er dadurch unachtsam und fahrlässig, was ihm ernste Bestrafung zuzog (NIGEWÜ). Da sah er endlich ein, dass er sein geliebtes Buch ganz von sich tun müsse, wenn es nicht schlimm mit ihm gehen sollte. Zugleich wollte er es auch strafen für den Schaden, den es ihm angetan

(DUHENRI). So ging er, das Buch in der Hand, an den Bach, der bei seines Vaters Hause vorbeifloss, mit dem Vorsatz, es ins Wasser zu werfen. Aber lange zauderte er (DAFIGU), die erste Selbstüberwindung seines Lebens zu üben. Endlich, mit erneutem Entschlusse, schleuderte er es weit von sich ins Wasser hinein. Als er es aber dahinschwimmen sah, übermannte ihn der Verlust (JENIWA), und er fing an bitterlich zu weinen. Hier traf ihn der Vater und vernahm von dem weinenden Kinde den Verlust des Buchs, aber aus Scheu oder Verwirrung verschwieg dieses ihm den wahren Grund und Zusammenhang. Da zürnte der Vater sehr wegen der Vernachlässigung seines Geschenks (Vater: ELNIWI, NIGEWÜ→DUHENRI) und bestrafte den Knaben mit ungewöhnlicher Härte (NIGEWÜ) [Kühn, 2012].

Die kognitiven Impulse (sowohl die kognitiven UE-Impulse als auch die kognitiven GE-Impulse) basieren auf logischen Detektoren. So wie die Natur erst einzelne Sinneszellen zur Detektion eines bestimmten Sachverhalts (z.B. Licht, eine Verletzung) entwickelte und dann zur Qualitätsverbesserung mehrere Zellen in einen Verbund zu einem Sinnesorgan kombinierte (z.B. zum Sinnesorgan Auge, um die Außenwelt visuell präziser zu erfassen), genauso arbeiten bei der Erzeugung von kognitiven UE- und GE-Impulsen viele Neuronen in logischer Hinsicht zusammen, um aus anderweitig bereits vorliegenden Informationen (z.B. aus visuellen, akustischen, gespeicherten Informationen) zusätzliche, übergeordnete Sachverhalte zu erschließen (beispielsweise Gefahrensignale frühzeitig zu erkennen). Im Verbund wirken diese Nervenzellen in ihrer Funktion wie logische Detektoren, logische Sensoren oder logische Sinnesorgane und dienen der Aufspürung eines konkreten Sachverhalts. Kein kognitiver Impuls des menschlichen Emotionssystems basiert hingegen auf einem direkt für die Aufdeckung des entsprechenden Sachverhalts (z.B. eine Zielerreichung) konzipierten physischen Sensor.

Interessanterweise entpuppen sich die funktionalen Anforderungen an einen kognitiven Detektor als überschaubar. Ein kognitiver Detektor besteht im Wesentlichen aus zwei grundlegenden Funktionseinheiten: der eigentlichen Detektionseinheit sowie einem ihr zugeordneten Speicher (welcher beispielsweise die zu detektierenden Muster vorhält). Die Detektionseinheit erledigt die eigentliche Detektionsaufgabe. Ihre Beschaffenheit ermöglicht es, bestimmte Charakteristika des zu detektierenden Objekts oder Ereignisses zu erkennen. Diese Charakteristika liegen ihr in einer geeigneten abgespeicherten Form vor. Die Detektionseinheit durchforstet dann den Strom der aktuellen Wahrnehmungen des Individuums sowie abgespeicherte Informationen nach Übereinstimmungen mit diesen Charakteristika. Für die einzelnen kognitiven Detektoren ergibt sich damit folgendes Anforderungsprofil:

– *ELNIWI*: Detektionseinheit zur Erkennung von tatsächlichen oder möglichen Hinderungen und zum Vergleich mit den aktuellen Zielen des Individuums + zugeordneter Speicher mit den aktuellen Zielen des Individuums + Speicher mit den nächsten (implizit zu erwartenden) Schritten hin zu diesen Zielen (z.B. Handlungen, Wegepunkte, Aktionen)

– *ELWI*: Detektionseinheit zur Erkennung von tatsächlichen oder wahrscheinlichen Begünstigungen und zum Vergleich mit den aktuellen Zielen des Individuums + zugeordneter Speicher mit den aktuellen Zielen des Individuums + Speicher mit den nächsten (implizit zu erwartenden) Schritten hin zu diesen Zielen (z.B. Handlungen, Wegepunkte, Aktionen)

– *JENIWA/NINIWA*: Detektionseinheit zur Mustererkennung von tatsächlichen oder möglichen, die eigenen Ressourcen bedrohenden Gefahren + zugeordneter Speicher mit den spezifischen Gefahren für das Individuum

– *NIGEWÜ*: Detektionseinheit zur Mustererkennung von tatsächlichen oder möglichen Signalen der Missachtung der eigenen Persönlichkeit + zugeordneter Speicher mit den

spezifischen Missachtungssignalen

BIGEWÜ: Detektionseinheit zur Mustererkennung von tatsächlichen oder wahrscheinlichen Signalen der Achtung der eigenen Persönlichkeit + zugeordneter Speicher mit den spezifischen Achtungssignalen

– *DEHAVO/IHAVO*: Detektionseinheit zum Vergleich von tatsächlichen oder möglichen fremden, selbst begehrten Ressourcen mit den eigenen Ressourcen + zugeordneter Speicher mit den selbst begehrten Ressourcen

– *NIGESU/BIGESU*: Detektionseinheit zum Vergleich der eigenen, aktuellen, tatsächlichen oder möglichen körperlichen Integrität mit dem letztmalig wahrgenommenen Zustand (dem Status quo ante) + zugeordneter Speicher mit der letztmalig wahrgenommenen körperlichen Integrität (dem Status quo ante)

– *DUHENRI/DUHERI*: Detektionseinheit zur Erkennung von einer ungünstigen Entwicklung und für den Vergleich mit einem tatsächlichen oder möglichen, vergangenen fremden Verhalten + zugeordneter Speicher mit vergangenem fremden Verhalten

– *IHENRI/IHERI*: Detektionseinheit zur Erkennung von einer ungünstigen Entwicklung und für den Vergleich mit einem tatsächlichen oder möglichen, vergangenen eigenen Verhalten + zugeordneter Speicher mit vergangenem eigenen Verhalten

– *DALIA*: Detektionseinheit zur Mustererkennung von individuellen Renoncen + zugeordneter Speicher mit den individuellen Renoncen (des individuellen Bewertungssystems)

DAFIGU: Detektionseinheit zur Mustererkennung von individuellen Vorlieben + zugeordneter Speicher mit den individuellen Vorlieben (des individuellen Bewertungssystems).

Ein der Detektionseinheit zugeordneter Speicher muss mindestens ein Element enthalten, um die Funktionsfähigkeit des jeweiligen kognitiven Detektors zu gewährleisten. Beim Menschen (sowie bei vielen Tierarten) übersteigt die Anzahl der abgespeicherten Elemente dieses Minimum jedoch bei weitem. Die gespeicherten Elemente liegen entweder in fester und unveränderlicher (das heißt in angeborener) oder in variabler und veränderlicher (das heißt in erlernter) Form vor. Im Fall von *DUHENRI* respektive *DUHERI* und *IHENRI* respektive *IHERI* besteht die Möglichkeit sowohl einer kurzzeitigen als auch einer längerfristigen Speicherung der vorgehaltenen Informationen. Bei *ELNIWI* respektive *ELWI* muss die Speicherdauer mindestens der Aktualität der individuellen Ziele entsprechen. Der oben beschriebene funktionale Aufbau der kognitiven Detektoren verdeutlicht auch, warum Kleinkinder Gefahren noch nicht zu erkennen vermögen: ihren den kognitiven UE-Detektoren zugeordneten Speichern fehlen schlicht noch die zur Gefahrenerkennung und Gefahrenabwehr notwendigen Informationen (d.h. die spezifischen Gefahren).

Da sämtliche kognitive UE-Impulse auf ein und derselben Emotion – der Elementaremotion UE – und alle kognitive GE-Impulse auf einer anderen Emotion – der Elementaremotion GE – beruhen, besteht die Möglichkeit einer inhärenten Mehrdeutigkeit in Bezug auf die Interpretation der Ursache für eine auftretende Elementaremotion. In der Natur spielt diese potentielle Mehrdeutigkeit für das Überleben des Individuums keine Rolle, denn die UE signalisiert Gefahr und der Frage nach dem gerade aktiven UE-Detektor kommt in einer tatsächlichen Gefahrensituation nur eine zweitrangige Bedeutung zu (denn die sofortige Einleitung einer Flucht oder einer aggressiven Reaktion erweisen sich dem eigenen Überleben oder demjenigen der eigenen Gene als förderlicher). Die Antwort auf die Frage, welcher UE-Detektor eine aktuelle UE auslöste, gibt entweder dasjenige äußere Ereignis, welches zum Zeitpunkt der Auslösung der UE auftrat (z.B. die Wahrnehmung einer Beleidigung) oder

derjenige Gedanke, der im Bewusstsein des wahrnehmenden Individuum zum Zeitpunkt der Aktivierung der UE vorherrschte (z.B. „Habe ich die Haustüre sicher verschlossen?“). Für die korrekte Interpretation der eigenen Emotionen erweist es sich deshalb als unabdingbar, auf eine achtsame Beobachtung von aktuellen Situationen und automatischen Gedanken zu achten. Nur so vermag das wahrnehmende Individuum aufkommende Emotionen rasch und korrekt einzuordnen (respektive zu attribuieren) und adäquat darauf zu reagieren. Einen großen Vorteil bietet dabei das Wissen um die Funktionsweise der kognitiven Impulse, verschafft dieses dem Individuum doch ein einfaches Klassifikationsschema. Auch mittels des Ausschlussprinzips lässt sich mit Hilfe dieses Schemas der akut aktive kognitive UE-Detektor gut ermitteln.

Die vielleicht größte Gefahr für eine gleichberechtigte Gesellschaft geht von dem gegensätzlichen Paar DEHAVO–IHAVO aus. Sowohl im UE-Bereich als auch im GE-Bereich fördern beide kognitiven Impulse den Ausbau eigener Vorteile auf Kosten von anderen Individuen. Sie zementieren einen einseitigen Gerechtigkeitssinn im wahrnehmenden Individuum, weil fremde Vorteile als unangenehm, jegliche eigene Vorteile hingegen als angenehm erscheinen. Diese Sichtweise begünstigt Ungleichbehandlungen, Diskriminierungen, Rücksichtslosigkeit, Ausbeutung, Machtmissbrauch und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Namen der eigenen Gruppenzugehörigkeit. Beide kognitive Impulse schüren moralisch verwerfliche Ausprägungen der UE respektive der GE gegenüber Mitmenschen wie Hass beim Auftreten von DEHAVO sowie Überheblichkeit, Arroganz und Machtrausch bei der Aktivierung von IHAVO.

Interessant ist schließlich die Art der Emotionsauslösung, wenn das wahrnehmende Individuum nicht selbst von einer UE-Situation betroffen ist, jedoch eine solche unbeteiligt bei einem anderen Individuum beobachtet (also z.B. die ELNIWI-Situation eines anderen Individuums gewahrt). Solch eine Beobachtung löst nicht etwa ebenfalls eine UE im wahrnehmenden Individuum aus, sondern vielmehr eine GE (z.B. in Form einer Belustigung) – sofern das andere Individuum dabei nicht zu Schaden kommt (trifft letzteres zu, so tritt häufig DALIA auf). Die Wahrnehmung einer fremden DUHENRI-Situation wirkt hingegen generell unangenehm (was möglicherweise einen Grund dafür darstellt, dass das Zeigen von Ärger in manchen Kulturen als verpönt gilt). Die unbeteiligte Beobachtung von kognitiven GE-Impulsen bei einem anderen Individuum löst oftmals ebenfalls keine GE im wahrnehmenden Individuum aus, sondern eine UE (in Form von DALIA).

8. Schlussbemerkungen

Die vorliegende Abhandlung beschreibt ein neuartiges Emotionsmodell. Dieses beruht auf der Beobachtung, dass sich alle positiven Emotionen (wie Freude, Stolz, Dankbarkeit) durch ein und dasselbe Gefühl äußern: durch eine im Kopfbereich spürbare, angenehme GE. Analog zeigen sich alle negativen Emotionen (wie Angst, Neid, Ungeduld) durch ein und dasselbe Gefühl: durch eine im Bauchbereich verspürte Unruhe UE.

Diese Elementaremotionen werden im wahrnehmenden Individuum durch physische Detektoren respektive Rezeptoren (z.B. im Fall von Nahrungsaufnahme) und insbesondere durch jeweils acht logische Detektoren automatisch aktiviert. Letztere kontrollieren

übergeordnete Überlebensaspekte des Individuums wie die eigene Zielerreichung, die Sicherheit eigener Ressourcen, die Freundschaftlichkeit anderer Individuen, die Vorteile bezüglich eigener oder fremder Ressourcen, die eigene Gesundheit, fremdes Verhalten, eigenes Verhalten und die Erkennung der Wertigkeit von Objekten. Durch die Auslösung kognitiver Impulse schlagen sie Alarm, falls in diesen Bereichen Gefahren erkannt werden, oder belohnen das Individuum, wenn sich günstige Entwicklungen abzeichnen. Aus diesen kognitiven GE- und UE-Impulsen setzen sich die positiven und negativen Emotionen zusammen.

Das Wissen um die Funktionsweise der diesen kognitiven Impulsen zugrunde liegenden logischen Detektoren ermöglicht dem Individuum eine sehr viel genauere Analyse von aufkommenden Emotionen und ein besseres Verständnis derselben als mit bisherigen Modellen. Die menschliche Emotionsauslösung erfolgt nicht nach diffusen oder komplexen Grundsätzen sondern hält sich an erstaunlich einfache und klare Regeln. Trotz ihrer Einfachheit können die Regeln zur Auslösung kognitiver Impulse komplex anmutende Verhaltensweisen bewirken.

Kognitive Impulse lassen sich auch aus evolutionärer Sicht schlüssig erklären. Die von der Natur allgemein gehaltene Ausgestaltung der kognitiven Impulse macht letztere universell wirksam, ganz unabhängig von der konkreten Beschaffenheit der Umgebung des Individuums oder von derjenigen des Individuums selbst. Es bestehen Hinweise darauf, dass kognitive Impulse (in funktioneller Hinsicht – nicht in der beim Menschen auftretenden Form von Emotionen) bereits im zellulären Bereich in Form von Kaskaden von molekularen Signalen auftreten könnten. In dieser Hinsicht bilden kognitive Impulse möglicherweise eine fundamentale Grundstruktur für selbstorganisierte Systeme aller Art.

Referenzen:

- Aristotle, “Rhetorik”, second book, H. Flashar (Ed.), Vol. 4.1, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 2002 (350 BC).
- Aron, A., Fisher, H., Mashek, D. J., Strong, G., Haifang, L., Brown, L. L., “Reward, motivation, and emotion systems associated with early-stage intense romantic love”, *Journal of Neurophysiology*, Vol. 94, pp. 327-337, 2005.
- Beck, A. T., “Cognitive Therapy and the Emotional Disorders”, International Universities Press, New York, 1976.
- Bless, H., Bohner, G., Schwarz, N., Strack, F., “Mood and persuasion: A cognitive response analysis”, *Personality and Social Psychology Bulletin*, Vol. 16, pp. 331-345, 1990.
- Brakeley, T. C., “Lullaby”, In: M. Leach, J. Fried (Eds.), „Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend”, Vol. 2, pp. 653-654, Funk & Wagnalls, New York, 1950.
- Bucher, A. A., “Psychologie des Glücks”, Beltz, Weinheim, 2018.
- Cabanac, M., “Sensory pleasure”, *The Quarterly Review of Biology*, Vol. 54, pp. 1-29, 1979.
- Craig, A. D., “Interoception and emotion”, In: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, L. Feldman Barrett (Eds.), “Handbook of Emotions”, pp. 272-288, The Guilford Press, New York, 2008.
- Csikszentmihalyi, M., “Flow: The Psychology of Optimal Experience”, Harper & Row, New York, 1990.
- Darwin, C., “The Voyage of the Beagle”, GRIN Verlag, München, 2008 (1839).
- Darwin, C., “The Expression of the Emotions in Man and Animals”, Murray, London, 1872.
- Darwin, C., “Mein Leben. Die vollständige Autobiographie”, Insel Verlag, Frankfurt a. M., 2008 (1887).
- Demir, M., Özen, A., Doğan, A., Bilyk, N. A., Tyrell, F. A., “I matter to my friend, therefore I am happy: Friendship, mattering, and happiness”, *Journal of Happiness Studies*, Vol. 12, pp. 983-1005, 2011.
- Diener, E., “Subjective well-being”, *Psychological Bulletin*, Vol. 95, pp. 542-575, 1984.
- Diener, E., Diener, C., “Most people are happy”, *Psychological Science*, Vol. 7, pp. 181-185, 1996.
- Edwards, J. N., Klemmack, D. L., “Correlates of life satisfaction: A re-examination”, *Journal of Gerontology*, Vol. 28, pp. 497-502, 1973.
- Eibl-Eibesfeldt, I., “Grundriss der vergleichenden Verhaltensforschung”, Piper, München, 1999 (1967).
- Ekman, P., “Emotions revealed. Understanding Faces and Feelings”, Weidenfeld & Nicolson, London, 2003.

- Euler, L., “Recherches sur une nouvelle espèce de quarrés magique”, *Verhandelingen uitgegeven door het zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen*, Vol. 9, pp. 85-239, Middelburg, 1782.
- Feldmann, C., “Sebastian Kneipp. Der fünfzehnte Nothelfer”, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 2012.
- Fellmann, E. A., “Leonhard Euler”, Rowohlt, Reinbek, 1995.
- Forgas, J. P., East, R., “On being happy and gullible: Mood effects on scepticism and the detection of deception”, *Journal of Experimental Social Psychology*, Vol. 44, pp. 1362-1367, 2008.
- Fredrickson, B. L., Cohn, M. A., “Positive Emotions”, In: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, L. Feldman Barrett (Eds.), “*Handbook of Emotions*”, pp. 777-798, The Guilford Press, New York, 2008.
- Gipser, T., “Path reconfigurations according to the theory of Latin Squares in a scalable all-optical network architecture”, *Proceedings of the Network and Optical Communications Conference NOC'96 (ATM, Networks and LANs)*, Vol. 2, pp. 299-301, 1996a.
- Gipser, T., Kao, M.-S., “An all-optical network architecture”, *Journal of Lightwave Technology*, Vol. 14, pp. 693-702, 1996b.
- Grant, A. M., Schwartz, B., “Too much of a good thing: The challenge and opportunity of the inverted U”, *Perspectives on Psychological Science*, Vol. 6, pp. 61-76, 2011.
- Grinde, B., “Happiness in the perspective of evolutionary psychology”, *Journal of Happiness Studies*, Vol. 3, pp. 331-354, 2002.
- Hill, S. E., Buss, D. M., “Evolution and subjective well-being”, In: M. Eid, R. J. Larsen (Eds.), “*The Science of Subjective Well-Being*”, pp. 62-79, The Guilford Press, New York, 2008.
- Hirigoyen, M.-F., “Die Masken der Niedertracht: Seelische Gewalt im Alltag und wie man sich dagegen wehren kann”, C. H. Beck, München, 1999 (1998).
- Holland, C., Rathod, V., “Influence of personal mobile phone ringing and usual intention to answer on driver error”, *Accident Analysis and Prevention*, Vol. 50, pp. 793-800, 2013.
- Hoppe, F., “Erfolg und Mißerfolg”, *Psychologische Forschung*, Vol. 14, pp. 1-62, 1931.
- Kant, I., “Der Streit der Fakultäten”, In: “*Kants Werke*”, Vol. 7, Walter de Gruyter, Berlin, 1968 (1798).
- Kappeler, P., “*Verhaltensbiologie*”, Springer, Berlin, 2017 (2006).
- Knauff, M., Budeck, C., Wolf, A. G., Hamburger, K., “The illogicality of stock-brokers: Psychological experiments on the effect of prior knowledge and belief biases on logical reasoning in stock trading”, *PLoS ONE*, Vol. 5: e13483, doi:10.1371/journal.pone.0013483, pp. 1-6, 2010.
- Kneipp, S., “*Meine Wasserkur*”, Trias Verlag, Stuttgart, 2010 (1886).
- Kühn, M., “*Johann Gottlieb Fichte*”, C. H. Beck, München, 2012.

- Lakin, J. L., Chartrand, T. L., “Using nonconscious behavioural mimicry to create affiliation and rapport”, *Psychological Science*, Vol. 14, pp. 334-339, 2003.
- Lang, P. J., Bradley, M. M., “Emotion and the motivational brain”, *Biological Psychology*, Vol. 84, pp. 437-450, 2010.
- LeDoux, J. E., Phelps, E. A., “Emotional networks in the brain”, In: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, L. Feldman Barrett (Eds.), “Handbook of Emotions”, pp. 159-179, The Guilford Press, New York, 2008.
- Leibniz, G. W., “Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand”, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1996 (1704).
- Lersch, P., “Aufbau der Person”, Johann Ambrosius Barth, München, 1970 (1938).
- Lewin, K., “Field Theory in Social Sciences”, Harper, New York, 1951.
- Locke, J., “An essay concerning humane understanding”, The Basset, London, 1690.
- Lorenz, K., “Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung”, *Zeitschrift für Tierpsychologie*, Vol. 5, pp. 235-409, 1943.
- Lu, L., “Understanding happiness: A look into the Chinese folk psychology”, *Journal of Happiness Studies*, Vol. 2, pp. 407-432, 2001.
- Maslow, A. H., “Motivation and Personality”, Harper & Row, New York, 1970 (1954).
- Medvec, V. H., Madey, S. F., Gilovich, T., “When less is more: Counterfactual thinking and satisfaction among Olympic medalists”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 69, pp. 603-610, 1995.
- Meyer, W.-U., Reisenzein, R., Schützwohl, A., “Einführung in die Emotionspsychologie”, Vol. 1, “Die Emotionstheorien von Watson, James und Schachter”, Verlag Hans Huber, Bern, 2001.
- Meyer, W.-U., Schützwohl, A., Reisenzein, R., “Einführung in die Emotionspsychologie”, Vol. 2, “Evolutionarypsychologische Emotionstheorien”, Verlag Hans Huber, Bern, 2003.
- Morris, D., “Bodytalk. A World Guide to Gestures”, Jonathan Cape Ltd., London, 1994.
- Nesse, R. M., “Natural selection and the elusiveness of happiness”, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, Vol. 359, pp. 1333-1347, 2004.
- Oishi, S., Diener, E., Suh, E., Lucas, R. E., “Value as a moderator in subjective well-being” *Journal of Personality*, Vol. 67, pp. 157-184, 1999.
- Olds, J., “Pleasure centers in the brain”, *Scientific American*, Vol. 195, pp. 105-116, 1956.
- Panksepp, J., “Affective neuroscience: The foundations of human and animal emotions”, Oxford University Press, New York, 1998.
- Pérusse, D., “Mate choice in modern societies: Testing evolutionary hypotheses with behavioral data”, *Human Nature*, Vol. 5, pp. 255-278, 1994.
- Reisenzein, R., Meyer, W.-U., Schützwohl, A., “Einführung in die Emotionspsychologie”, Vol. 3, “Kognitive Emotionstheorien”, Verlag Hans Huber, Bern, 2003.

- Schwarz, N., “Stimmung als Information: Untersuchungen zum Einfluss von Stimmungen auf die Bewertung des eigenen Lebens” (Mood as information on the impact of moods on evaluations of one’s life), Springer, Berlin, 1987a.
- Schwarz, N., Strack, F., Kommer, D., Wagner, D., “Soccer, rooms, and the quality of your life: Mood effects on judgments of satisfaction with life in general and with specific domains”, *European Journal of Social Psychology*, Vol. 17, pp. 69-79, 1987b.
- Schwarz, N., Strack, F., “Reports of subjective well-being: Judgmental processes and their methodological implications”, In: D. Kahneman, E. Diener, N. Schwarz (Eds.), “Well-Being. The Foundation of Hedonic Psychology”, pp. 61-84, Russel Sage Foundation, New York, 1999.
- Scott, J. P., “The social psychology of infrahuman animals”, In: G. Lindzey, E. Aronson, “Handbook of Social Psychology”, pp. 611-642, Addison-Wesley, Reading, 1969.
- Simons, D. J., Chabris, C. F., “Gorillas in our midst: Sustained inattentive blindness for dynamic events”, *Perception*, Vol. 28, pp. 1059-1074, 1999.
- Spinoza, B., “Die Ethik”, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 2010 (1677).
- Spitzer, M., “Musik im Kopf”, Schattauer, Stuttgart, 2007 (2002).
- Srull, T. K., Wyer, R. S., “The role of chronic and temporary goals in social information processing”, In: R. M. Sorrentino, E. T. Higgins (Eds.), “Handbook of Motivation and Cognition: Foundations of Social Behavior”, pp. 503-549, Guilford Press, New York, 1986.
- Stein, N. L., Levine, L. J., “Making sense out of emotion: The representation and use of goal-structured knowledge”, In: N. L. Stein, B. Leventhal, T. Trabasso (Eds.), “Psychological and Biological Approaches to Emotion”, pp. 45-73, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, 1990.
- Tscharmi, T., “Essay on Negative Emotions”, PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/62nj7, pp. 1-5, 17.11.2017.
- Tscharmi, T., “Ein neuartiges Modell zur Beschreibung negativer Emotionen”, *Süddeutsche Zeitung*, 75. Jahrgang, No. 168, p. 19, 23.7.2019a.
- Tscharmi, T., “Ein neuartiges Modell zur Beschreibung positiver Emotionen”, Zenodo, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3375486>, pp. 1-17, 26.8.2019b.
- Tscharmi, T., “Ein Modell zur Beschreibung negativer Emotionen”, Zenodo, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403163>, pp. 1-24, 10.9.2019c.
- Tscharmi, T., “A new model to describe negative emotions”, Zenodo, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3662751>, pp. 1-39, 17.2.2020a.
- Tscharmi, T., “A new model to describe positive emotions”, Zenodo, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3855704>, pp. 1-37, 27.5.2020b.
- van Steenbergen, H., Langeslag, S. J. E., Band, G. P. H., Hommel, B., “Reduced cognitive control in passionate lovers”, *Motivation and Emotion*, Vol. 38, pp. 444-450, 2014.
- von Humboldt, A., “Reise in die Aequinoctial-Gegenden”, Vol. 2, Outlook Verlagsgesellschaft, Bremen, 2011 (1799b).

von Humboldt, A., „Die Reise nach Südamerika“, Lamuv, Göttingen, 2010 (1799c).

Watten, R. G., Vassend, O., Myhrer, T., Syversen, J.-L., „Personality factors and somatic symptoms“, *European Journal of Personality*, Vol. 11, pp. 57-68, 1997.

Zentner, M. R., Kagan, J., „Perception of music by infants“, *Nature*, Vol. 383, p. 29, 1996.